

FUNDAÇÃO ARMANDO ALVARES PENTEADO
FAAP PÓS-GRADUAÇÃO
CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO-SENSU EM MBA EXECUTIVO

RUBENS RODRIGUES DE SOUSA
IVETE EMIKO SUZUKI

A LOGÍSTICA COMO FATOR DE SUCESSO NO COMERCIO ELETRÔNICO

SÃO PAULO

2012

FUNDAÇÃO ARMANDO ALVARES PENTEADO
FAAP PÓS-GRADUAÇÃO
CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO-SENSU EM MBA EXECUTIVO

RUBENS RODRIGUES DE SOUSA
IVETE EMIKO SUZUKI

A LOGÍSTICA COMO FATOR DE SUCESSO NO COMERCIO ELETRÔNICO

Orientador: Prof. Luiz Eduardo de Abreu Cunha

São Paulo, 2012

Sousa, Rubens Rodrigues de

A logística como fator de sucesso no comércio eletrônico / Rubens Rodrigues de Sousa, Ivete Emiko Suzuki.
São Paulo , 2012 – 68 p. Fundação Armando Alvares Penteado – FAAP, Pós-Graduação, curso de pós-graduação lato-sensu. FAAP MBA Executivo.

Orientador: Prof. Luiz Eduardo de Abreu Cunha

1. Comércio Eletrônico (e-commerce), 2. Distribuição de Material, 3. Empresas-Clientes, 4. Gestão Logística. A logística como fator de sucesso no comércio eletrônico.

**RUBENS RODRIGUES DE SOUSA
IVETE EMIKO SUZUKI**

A LOGÍSTICA COMO FATOR DE SUCESSO NO COMERCIO ELETRÔNICO

Monografia apresentada como parte dos requisitos para a aprovação no Curso de Pós-Graduação Lato-Sensu em MBA Executivo

Nota: _____

São Paulo, 18 de dezembro de 2012

Prof. Luiz Eduardo de Abreu Cunha

Prof. Me. Jorge Marinho Araújo

Prof. Dr. Tharcisio Bierrenbach de Souza Santos

RESUMO

Sousa, Rubens Rodrigues de, Suzuki, Ivete Emiko. A logística como fator de sucesso no comércio eletrônico. São Paulo, 2012 69 p. Monografia Pós-Graduação, curso de pós-graduação lato-sensu. FAAP MBA Executivo. Fundação Armando Alvares Penteado – FAAP,

O objetivo desta monografia é de abordar os tipos de logísticas utilizadas no Comércio Eletrônico, para melhor atender as empresas-clientes no e-commerce de forma personalizada, aumentando a qualidade e agregando valor aos serviços prestados e aos produtos oferecidos. Como fonte de pesquisa, esta monografia foi baseada em publicações feitas em livros, artigos científicos, jornais, revistas e na Internet, caracterizando assim uma pesquisa bibliográfica e com a inclusão de estudo de caso para melhor demonstrar a importância de uma logística bem definida como sendo o ponto de partida para ter sucesso na relação entre empresa e cliente.

Palavras-chave: Comércio Eletrônico (*e-commerce*); Distribuição de Material; Empresas-Clientes; Gestão Logística.

ABSTRACT

Sousa, Rubens Rodrigues de, Suzuki, Ivete Emiko. Logistics as a success factor in e-commerce. São Paulo, 2012 69 p. Post-graduation course. FAAP Executive MBA. Fundação Armando Alvares Penteado – FAAP

The purpose of this monograph is to address the types of logistics used in Electronic Commerce, to better meet the client companies in personalized e-commerce, enhancing the quality and adding value to the services and offered products. As a source of research, this monograph was made based on publications in books, journal articles, newspapers, magazines and the Internet, thus characterizing a literature search including a case study to better demonstrate the importance of a well-defined logistics as the starting point for success in the relationship between company and customer.

Key-Words: Electronic commerce (e-commerce); Material Distribution; Business-Customers, Logistics Management.

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	13
A escolha do e-SEDEX dos Correios no Estudo de Caso	15
Estrutura da monografia	15
CAPÍTULO 1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: COMÉRCIO ELETRÔNICO....	17
1.1 Visão do Comércio Eletrônico (<i>e-commerce</i>).....	17
1.2 Vantagens do <i>e-commerce</i>	18
1.3 Tipos de transações do comercio eletrônico.....	19
1.4 Comércio eletrônico no Brasil	22
1.5 Os 20 países com maior número de usuários de Internet	26
1.6 Vendas do Comércio Eletrônico no Brasil	27
1.7 Evolução das Vendas do Natal e Ticket Médio	28
1.8 Produtos Mais Vendidos no Varejo on-line do Brasil 2011	29
1.9 Pesquisas sobre o consumidor on-line	30
1.10 Perfil do consumidor brasileiro	31
1.11 Tentativas de fraudes no e-commerce.....	32
1.12 Transações Fraudulentas	33
CAPÍTULO 2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: LOGÍSTICA INTEGRADA (SUPPLY CHAIN)	35
2.1 Conceitos de logística	35
2.2 A logística com a globalização	37
2.3 Objetivos do <i>Supply Chain</i> no <i>e-commerce</i>	39

2.4 <i>Supply Chain Management</i>	40
2.5 Diferença da logística tradicional versus logística <i>e-commerce</i>	43
2.6 Gestão de estoque no <i>Supply Chain Management</i>	46
2.7 Logística de distribuição no <i>Supply Chain Management</i>	47
CAPÍTULO 3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: LOGÍSTICA NO	49
<i>E-COMMERCE</i>	
3.1 A logística no <i>e-commerce</i>	49
3.2 A logística no <i>business to business</i>	50
3.3 Tecnologia da Informação - TI	51
3.4 <i>Enterprise Resource Planning - ERP</i>	54
3.5 <i>EDI-Eletronic Data Interchange</i> e <i>ECR -Eficiente Consumer Response</i>	55
3.6 <i>Customer Relationship Management - CRM</i>	56
3.7 <i>Just in time - JIT</i>	57
3.8 O mercado de comércio eletrônico atual	58
3.9 Visão logística do mercado atual	59
3.10 Como o Correios compete com os seus concorrentes	60
3.11 O futuro do <i>e-commerce</i>	61
CAPÍTULO 4 ESTUDO DE CASO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	64
E TELÉGRAFOS	
4.1 Definição de Estudo de Caso	64
4.2 A Influência do <i>e-commerce</i>	65
4.3 História dos Correios.....	66

4.4 Período Colonial	66
4.5 Período do DCT.....	67
4.6 Período da ECT.....	68
4.7 Serviço de logística integrada	72
4.8 O e-SEDEX	74
4.9 Quem usa o e-SEDEX.....	77
4.10 Por que usar o e-SEDEX?	78
CAPÍTULO 5: ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS	82
5.1 Resposta ao Problema	82
CONSIDERAÇÕES FINAIS	88
REFERÊNCIAS	91

INTRODUÇÃO

Devido ao meio empresarial mais dinâmico e competitivo a necessidade de adaptar-se ao novo cenário mundial é crucial para o negócio. E através do uso da Internet e da tecnologia de informação que as organizações atuais estão se reorganizando para utilizar essas novas e poderosas ferramentas a seu favor, nesse cenário aparece um novo tipo de empresa: a de Comércio Eletrônico.

Segundo Neto (2006), o *e-commerce* ou comércio eletrônico são atividades de compra e venda utilizando-se de meios eletrônicos. Para Albertin (2002, p. 15) É a realização de toda a cadeia de valor dos processos de negócios num ambiente eletrônico, por meio da aplicação intensa das tecnologias de comunicação e informação, atendendo aos objetivos do negócio. Inclui todas as interações entre empresas e consumidores que possam ser realizadas utilizando a Internet ou outro meio de comunicação de dados.

Para Parente (2012), o ainda jovem mercado brasileiro de comércio eletrônico tem a seu favor um vasto espaço ainda não preenchido, com perspectiva de mais que dobrar de tamanho até 2020, tendo empresas especializadas e de menor porte como protagonistas.

Segundo Pereira (2012), o varejo online no país vem ganhando impulso, apoiado na combinação de aumento de renda da população e maior número de consumidores com acesso à Internet, que demandam maior oferta de produtos e serviços.

Segundo dados da Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico (2012 p.1) ¹, hoje as vendas via Internet correspondem a apenas 2 por cento do varejo total no país, enquanto em mercados desenvolvidos, como os Estados Unidos, o nível é de 5 por cento.

Para Felipini (2012), o Comércio Eletrônico transformou-se em um instrumento moderno e eficaz de comercialização, com vital importância para a ampliação do comércio em geral. Mediante a estas inovações introduzidas por ele no mercado atual, há a necessidade de uma reestruturação da logística para atender a esse novo contexto, através de utilização de métodos diferenciados em gestão de distribuição de material, para cada cliente. As empresas brasileiras de e-commerce

¹ Informação disponível em <<http://www.camara-e.net/2012/07/16/novatas-abocanham-fatia-do-comercio-eletronico-brasileiro/>> , pagina 1. Acesso em 29 de nov. 2012

estão provocando mudanças na relação entre clientes, parceiros e fornecedores e devido a elas ocorrem novas formas de gestão na área logística, que acarreta na utilização de métodos que resultam em inúmeros benefícios.

Segundo Carvalho (2011), logística é o processo de planejar, implementar e controlar de maneira eficiente o fluxo e a armazenagem de produtos, bem como os serviços e informações associados, cobrindo desde o ponto de origem até o ponto de consumo, com o objetivo de atender aos requisitos do consumidor.

Para Felipini (2012), as diferenças na forma de gestão logística de Comércio Eletrônico com as empresas-clientes são evidentes e através delas podem oferecer diferencial aos seus clientes impulsionando-os no desenvolvimento empresarial deles, portanto estas poderão obter resultados significativos em produção, processos internos, reduzindo custos, entre outras vantagens.

Dada à relevância desse tema, pretende-se, nessa monografia, desenvolver o seguinte problema de pesquisa: Como a logística afeta o comércio eletrônico?

Esse problema será avaliado de acordo com as seguintes hipóteses:

- a) Uma logística eficiente contribui para o sucesso do comércio eletrônico
- b) A logística deve ser cuidadosamente considerada no comércio eletrônico
- c) A imensidão do território brasileiro é um desafio para o comércio eletrônico

O objetivo geral desse trabalho é de abordar os tipos de logísticas utilizadas no Comércio Eletrônico, para melhor atender as empresas-clientes no e-commerce de forma personalizada, aumentando a qualidade e agregando valor aos serviços prestados e aos produtos oferecidos.

Os objetivos específicos são: o *e-commerce* e a logística aplicada

Esse trabalho se justifica porque existe um vasto espaço para a introdução do comércio eletrônico.

A metodologia de pesquisa empregada é baseada em publicações feitas em livros, artigos científicos, jornais, revistas e na Internet, caracterizando assim uma

pesquisa bibliográfica e com a inclusão de estudo de caso para melhor demonstrar a importância de uma logística bem definida como sendo o ponto de partida para ter sucesso na relação entre empresa e cliente.

A escolha do e-SEDEX dos Correios no Estudo de Caso

A escolha do estudo de caso pelo e-SEDEX dos Correios, foi tomada por ser um facilitador na implementação do comércio eletrônico por empresas de vendas on-line. É um serviço dos Correios para remessa expressa de mercadorias de até 30 kg adquiridas por meio do comércio eletrônico, com preços diferenciados para as lojas online que contratam este serviço. Está disponível ao mercado desde 2000, o e-SEDEX acompanha a evolução do e-commerce brasileiro.

O e-SEDEX somente pode ser contratado por uma pessoa jurídica com loja virtual própria que possua vitrine, carrinho de compras, identificação do cliente, cálculo de frete e ao menos uma das seguintes formas de pagamento: cartão de crédito/débito, depósito bancário, transferência eletrônica ou boleto bancário gerado on-line.

O e-SEDEX tem em seu pacote de serviços básicos a identificação da encomenda pelo sistema de rastreamento de objetos, indenização automática e a entrega porta a porta possibilidade de entregar a encomenda diretamente em apartamentos e escritórios, caso haja autorização do condomínio para isto.

Estrutura da Monografia

A monografia organiza-se em cinco capítulos.

No primeiro capítulo está relacionada ao Comércio Eletrônico, com ênfase no negócio-negócio, e os tipos de oportunidades geradas por essas organizações e sua atuação no mercado brasileiro.

Contempla-se no segundo capítulo a gestão logística com conceitos e importância nas organizações, demonstrando o sistema de logística integrada.

No terceiro capítulo aborda-se a logística no *e-commerce*, com sua importância no setor, com destaque na categoria de negócio-a-negócio; apresentando o recurso da tecnologia de informação na logística com seus principais sistemas utilizados no e-commerce.

O quarto capítulo é utilizado para demonstrar um estudo de caso de uma empresa logística brasileira de sucesso na distribuição de materiais – os Correios – com suas formas de atuação e seu portfólio de produtos voltados para o e-commerce.

No quinto capítulo, denominado de análises e discussão dos resultados, são feitas considerações sobre a necessidade de uma gestão logística para o comércio eletrônico.

CAPÍTULO 1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: COMÉRCIO ELETRÔNICO

Nesse capítulo serão apresentadas as principais teorias que envolvem o tema dessa monografia. Assuntos como Comércio Eletrônico e varejo e estratégias de diferenciação serão analisados conforme as experiências apresentadas pelos principais autores dessa área.

1.1 Visão do Comércio Eletrônico (*e-commerce*)

Com a globalização e a utilização de Internet como meio principal de Tecnologia de Informação (TI) e de comunicação, surge no mercado um novo ambiente empresarial, competitivo e dinâmico, integrando as organizações e criando um novo canal de divulgação e de negócios, com grande potencial de exploração. Este canal revolucionário é o Comércio Eletrônico.

Segundo Albertin (2002), o Comércio Eletrônico tem como uma de suas definições a utilização dos processos de negócio, em sua cadeia de valor no ambiente eletrônico, através de tecnologias de informação e comunicação, para atender aos objetivos do negócio. Com isso o uso do Comércio Eletrônico vem revolucionando a forma de operação das organizações.

De acordo com Tigre e Dedrick (2003), o Comércio Eletrônico é apontado como algo inovador e radical, capaz de revolucionar mercados e organizações, principalmente após a explosão da demanda por acesso digital em banda larga. Com rápida ascensão, direcionado por influências do ambiente econômico dentre outros, o Comércio Eletrônico tem influencia nas novas tecnologias ao nível empresarial, quer em âmbito nacional, quer em nível internacional (ALBERTIN, 2002, p.13).

Algumas terminologias usadas como sinônimos de Comércio Eletrônico são: *e-commerce* que envolve trocas entre clientes, parceiros comerciais e fornecedores; e *e-commerce* que é composto pelos mesmos elementos que o *e-commerce*, porém inclui operações em função do próprio negócio, como infraestrutura corporativa, produção, desenvolvimento e gerenciamento de produtos (DEITEL; DEITEL;

STEINBUHLER, 2004). O *e-commerce* é a forma mais abrangente de denominação de uma organização de Comércio Eletrônico.

Albertin (2002, p. 13) diz: “Assim, seja pelo novo ambiente empresarial ou por força das influências entre os setores, todas as organizações têm sido afetadas pela nova realidade do mercado e Comércio Eletrônico”. O Comércio Eletrônico aparece como um rentável canal que as organizações, que em geral, estão utilizando-o para proporcionar modernos meios de serviços aos seus clientes.

Segundo Albertin (2002, p16), os sistemas de comércio eletrônico podem ter valor significativo como uma alavanca para novas estratégias de gerenciamento de clientes, principalmente porque eles:

- Tantos os compradores quanto os vendedores ficam conectados diretamente;
- As trocas de informações digitadas entre eles são totalmente apoiadas;
- Acabam totalmente com o limite de tempo e de lugar, permitindo trocas de informações a qualquer momento;
- O comportamento do cliente pode ser adaptado dinamicamente e existe o apoio a interatividade
- A atualização é feita em tempo real, mantendo assim as informações atualizadas

1.2 Vantagens do *e-commerce*

O *e-commerce* facilita as transações comerciais com o aumento da velocidade nas mesmas, tendo como resultado uma competição acirrada entre as empresas. Fazendo com que elas empreguem novas tecnologias, integrando sistemas mais modernos para atender as necessidades da nova demanda do consumidor atual (DEITEL; DEITEL; STEINBUHLER, 2004).

Para Meada (2002), ele afirma que o comércio eletrônico visa integrar toda a cadeia logística, desde a indústria, passando pelos atacadistas e distribuidores, e

chegando ao consumidor final. Pela automatização das transações de compra e venda, as empresas podem reduzir seus procedimentos manuais e baseados em papel e acelerar pedidos, entrega e pagamento de produtos e serviços.

Sendo este um diferencial em termos competitivos mercadológicos, diminuindo a distância entre as partes negociadoras, tornando os processos organizacionais mais rápidos difundindo as informações intra-organizacional e extraorganizacional (PEREIRA, 2006).

O sucesso do *e-commerce*, nos Estados Unidos e na Europa, já é de reconhecimento comum e caminha para se tornar cada vez mais representativo como canal de comercialização (FELIPINI, 2012).

O *e-commerce* representa novos desafios e, principalmente, novas oportunidades de se chegar até o cliente de forma rápida, ágil e com um custo sensivelmente menor (FELIPINI, 2012).

1.3 - Tipos de transações do comércio eletrônico

Os tipos de transações do *e-commerce* podem ser feitas entre diversas partes. Segundo Pereira (2006), os tipos comuns de transações são:

- Negócio-a-negócio (*Business-to-Business* - B2B): em transações B2B, os vendedores e os compradores são empresas. A grande maioria do volume de Comércio Eletrônico é desse tipo;
- Comércio Colaborativo (*c-commerce*): No *c-commerce*, os parceiros empresariais colaboram (ao invés de comprar ou vender) eletronicamente. Essa colaboração constantemente ocorre entre parceiros empresariais ao longo da cadeia de fornecimento;
- *Business-to-consumers* (B2C): No B2C, os vendedores são empresas e os compradores são indivíduos. B2C também é conhecido como *e-tailing*;
- *Consumer-to-consumer* (C2C): No C2C, um indivíduo vende produtos ou serviços a outros indivíduos. (O termo C2C também é usado como "*customer-to-customer*". Os

termos referem-se à mesma coisa, e ambos são usados para descrever indivíduos vendendo produtos e serviços um ao outro);

- *Consumers-to-business* (C2B): No C2B, os consumidores tornam conhecida uma necessidade específica por um produto ou serviço, e os fornecedores competem para oferecerem o produto ou serviço aos consumidores. Um exemplo é a Priceline.com, onde o cliente cita um produto e o preço desejado, e a Priceline tenta encontrar um fornecedor para atender a necessidade indicada;

- Comércio *intra-business* (intraorganizacional): Nesse caso, uma organização utiliza CE internamente para melhorar suas operações. Um caso especial disso é conhecido como CE B2E (*business-to-employees*), onde uma organização oferece produtos ou serviços aos seus funcionários;

- *Government-to-citizens* (G2C) e para outros: Nesse caso, uma entidade do governo (unidade) oferece serviços aos seus cidadãos via tecnologias CE. As unidades do governo podem realizar negócios com outras unidades do governo, bem como com empresas (G2B);

- Comércio móvel (*m-commerce*): Quando o e-commerce é feito em um ambiente sem fio, como ao usar telefones celulares para acessar a Internet e efetuar uma compra, pode-se chamá-lo de *m-commerce*.

O B2B tem e terá, nos próximos anos, taxas de crescimentos exponenciais maiores que as classes de *e-commerce* mais conhecidas pelo grande público – B2C e C2C – no Brasil e no resto do mundo, em relação ao volume de vendas (YOSHIZAKI, 2012).

O B2B respondia por 90% do Comércio Eletrônico total, que representava 0,32% do PIB brasileiro em 2000 (TIGRE; DEDRICK, 2003).

Apesar de as transações de B2B serem dez vezes menores que no comércio de consumo, o grande volume de dinheiro está nesta categoria (ALBERTIN, 2002).

O comércio na categoria *Business to Business* é diversificado, pois representa suas relações voltadas para a cadeia produtiva de bens e serviços. (PEREIRA, 2006)

O Comércio Eletrônico entre as empresas, apesar de ser menos comentado que o varejo on-line, tem registrado um desempenho acima da expectativa no Brasil (FELIPINI, 2012).

Ainda neste artigo de Felipini (2012), exemplifica algumas transações eletrônicas realizadas entre empresas, são:

- A empresa compra produtos de outras empresas ou vende regularmente para elas, usando Internet ou Extranet, com sua rede privada expandida.

- A empresa realiza licitação para escolha de sua fornecedora de suprimentos ou participa como uma candidata à fornecedora de suprimentos.

- Pequenas empresas compradoras, gerenciadas por um terceiro, unem-se para realizar compra conjunta, em maior escala, de matéria-prima, obtendo, dessa maneira, expressiva redução de custo unitário.

Os aplicativos de comércio eletrônico, no B2B (*business-to-business*), são utilizados para facilitar e agilizar o processo de gerenciamento da cadeia de suprimentos, utilizando o sincronismo que a Internet pode oferecer aos clientes, disponibilizando informações em tempo real, criando valor e personalização na entrega de bens e serviços àqueles que utilizam este canal (AGUILERA *et al.*, 2005, p. 47).

Ao comparar o modo antigo de compra e o utilizado com o B2B no *e-commerce*, torna-se claro que o negócio-a-negócio acrescenta eficiência no gerenciamento da cadeia de suprimentos (CHING, 2001).

Na utilização de meios eletrônicos, como a Internet, em transações comerciais com outras empresas é uma tendência natural. Um futuro próximo não se fará mais sentido em falar em B2B, pois logo este novo canal será quase universalmente utilizado pelas empresas em decorrência da maior produtividade trazida por ele.

Através desse moderno “caminho” pode-se reduzir custos na realização de pedidos e no preço de matéria-prima, tornando mais ágil os procedimentos de escolha de fornecedores ou compradores, propiciando maior controle dos processos licitatórios e, resultando a diminuição de erros nesses processos, entre outros (FELIPINI, 2012).

1.4 Comércio Eletrônico no Brasil

O Brasil passou por mudanças estruturais nas últimas décadas que geraram estabilidade e crescimento econômico. Esses fatores provocaram a geração de empregos, o aumento da renda e expansão do crédito ao consumidor, permitindo um aumento do poder de consumo da população brasileira. Aliando os fatores anteriormente citados à facilidade de acesso à Internet tornam o mercado de comércio eletrônico mais promissor.

Segundo Shabat; Moriarty; Nilforoushan (2012, p. 2), o Brasil é o segundo país emergente com maior potencial de crescimento para o comércio eletrônico no mundo. De acordo com a ComScore², 7 de cada 10 usuários de Internet visitaram um site de varejo eletrônico no mês de dezembro de 2010, o que mostra que a população brasileira está ficando mais confortável em fazer compras online. Segundo a mesma pesquisa, outras categorias de serviços online têm crescido no mercado brasileiro, dentre eles o ramo de vendas online de viagens. A categoria foi uma das líderes de crescimento na Internet, crescendo 49% em 2010.

O crescimento contínuo do comércio eletrônico é impulsionado por:

- Crescimento de banda larga. O acesso à banda larga vem sendo facilitado por iniciativas do governo, como o Plano Nacional de Banda Larga, que pretende levar Internet em alta velocidade a preços módicos para 4,3 mil municípios até 2014. O uso de banda larga favorece o aumento de compras online por usuário, devido à agilidade do processo.

² A ComScore é uma das maiores empresas do mundo no ramo de coleta de dados sobre o meio digital. <http://ebehavior.com.br/index.php/como-o-brasil-esta-usando-a-internet/>, pagina 1, acesso em 29 de nov. 2012

- Maior utilização da Internet. De acordo com a ComScore, o Brasil em 2010 possuía mais de 45 milhões de usuários de Internet que acessavam à rede de casa e do trabalho, e quando considerados todas as outras formas de acesso as estimativas ultrapassavam 77 milhões de usuários.
- Sortimento limitado em lojas tradicionais. O mercado varejista brasileiro caracteriza-se por lojas com pouco sortimento e pela ausência de grandes *category killers* e *megastores*. Esta deficiência favorece os varejistas online, uma vez que estes não possuem limitação de espaço de prateleira e não necessitam replicar estoques em várias lojas.
- Aumento do hábito de compras online entre os usuários de Internet. A alta penetração de serviços como online banking, expansão dos sites de compras coletivas e redes sociais denotam a propensão da população brasileira para adotar novas tecnologias e costumes. O hábito de comprar online está em amplo crescimento e nossa expectativa é que este aumente à medida que mais pessoas tenham experiências positivas na compra online, como já vem acontecendo de acordo com os dados da pesquisa da comScore, que mostram que mais da metade dos consumidores online qualificaram como muito bons ou acima da expectativa os sites em que compraram.

A quantidade maior de e-consumidores que passou de 2,5 milhões para 2,75 milhões foi uma das razões para o aumento no volume de vendas do *ecommerce* mas não é a única. Os compradores antigos também estão comprando com mais frequência, segundo a eBit³, o que indica que o ato de comprar pela Internet está deixando de ser uma novidade para se tornar um hábito (DESAFIOS..., 2011).

Segundo, Felipini (2012), no ano de 2000, o comércio eletrônico começou a ser levado a sério e diversas lojas virtuais começaram a aparecer no horizonte da Internet. Desde então, as vendas por meio do comércio eletrônico não pararam de crescer no Brasil. O montante faturado no comércio eletrônico saltou de R\$ 197 milhões em 2001 para R\$ 745 milhões em 2004, nada menos que um aumento médio de 69% ao ano.

³ A **e-bit** é uma empresa de referência no fornecimento de informações sobre *e-commerce* nacional

Para Agrela (2012)⁴, do IDG now⁵, o comércio eletrônico brasileiro faturou R\$ 18,7 bilhões em 2011, valor 26% maior que o alcançado em 2010, de acordo com a e-bit, empresa especializada em informações do e-commerce. Ao todo, 32 milhões de pessoas compraram pela Internet no ano, sendo que 9 milhões foram novos e-consumidores. Do total desses clientes, 61% pertencem à classe C, segundo a 25ª edição do relatório *WebShoppers*, elaborado pela e-bit com apoio da Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico (camara-e.net) e da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (Fecomercio).

De acordo com, Felipini (2012), no ano de 2000, se iniciou o processo de vendas on-line no Brasil, que se desenvolveu rapidamente durante os últimos anos. Com um faturamento, em 2005, de R\$ 2,5 bilhões, compara com o ano anterior que teve um faturamento de R\$ 1,75 bilhão, o crescimento foi de 43%. Pode-se observar com esses números um faturamento acima da expectativa tendo em vista o pouco tempo que o Comércio Eletrônico atua no mercado brasileiro. Esse faturamento, está ligado, também, ao volume de pedidos efetivados no e-commerce, que em 2004 era de pouco mais de 2,5 milhões e em 2006 passou para cerca de 5 milhões de consumidores ou também chamado de “e-consumidores”. Esses consumidores, em 2011, representaram um tíquete médio de compras de R\$ 350,00. Com o aumento da frequência de compras efetivadas pelo mercado eletrônico, tornou-se um hábito utilizar tal canal para compras. Portanto pode-se observar que é este setor da economia em grande ascensão.

Segundo Tigre e Dedrick (2003), o Brasil é um país com variações tecnológicas indo desde ilhas com excelência em aplicações avançadas de TI até mesmo com desligamento de amplos segmentos da economia e da sociedade, sendo que as grandes empresas e aquelas que atuam em sistemas de informação são aquelas que obtêm maiores benefícios do Comércio Eletrônico. Infelizmente, hoje, as de pequeno e médio porte, principalmente as do setor industrial, estão atrasadas na incorporação de novas tecnologias.

⁴ Informação disponível em <<http://idgnow.uol.com.br/mercado/2012/03/13/e-commerce-no-brasil-cresce-26-e-fatura-r-18-7-bilhoes-em-2011/>> pagina 1, acesso em 29 de nov. de 2012

⁵ O **IDG now** site de tecnologia, telecom, internet, segurança, computação pessoal, computação corporativa, carreira, mercado e blogs.

Além de o Brasil ser apontado como um dos maiores mercados de e-commerce B2C, uma nova pesquisa realizada pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br) mostra que o comércio eletrônico B2B no país vai muito bem. Segundo o levantamento, a maioria (60%) das empresas brasileiras com acesso à Internet comprou virtualmente nos últimos 12 meses (E-COMMERCE..., 2012).

Quando segmentadas por região, a pesquisa revela que o comércio eletrônico B2B tem maior penetração nas regiões Sudeste e Norte, ambas com 62%, seguidas pela região Centro-Oeste (60%), Sul (59%) e Nordeste, com 55%.

Por outro lado, há uma imensa disparidade entre as proporções de empresas que compram e vendem pela Internet, ou seja, enquanto 60% das companhias com acesso à rede afirmam ter comprado por vias on-line, apenas 12% utilizam a web como canal de vendas. Neste caso, leva-se em consideração as duas modalidades de comércio (B2B e B2C).

Ainda assim, a probabilidade de que uma empresa venda on-line varia conforme o seu tamanho: 18% dos comerciantes com mais de 250 colaboradores relatam manter uma operação de comércio eletrônico, índice que diminui para 11% em negócios com 10 a 49 funcionários.

Entre os principais motivos para não venderem pela Internet, a incompatibilidade do produto para vendas on-line foi o mais citado, razão lembrada por 42% dos entrevistados, seguido por preferência pelo modelo comercial atual (17%), carência de pessoas capacitadas para desenvolver e manter o site (11%), baixa demanda de compras pela Internet (8%), alto custo de desenvolvimento e manutenção (7%), motivos de segurança (6%) e sistemas dos clientes ou fornecedores que não são compatíveis com o da empresa (3%).

1.5 Os 20 países com o maior número de usuários de Internet

O Brasil ocupa globalmente a quinta posição no *rank* com 75.982.000 de usuários de Internet (EVOLUÇÃO ..., 2012). A tabela 1 mostra o *rank* dos 20 países com maior números de usuários de Internet.

Tabela 1: Países com o maior número de usuários de Internet

#	Country or Region	Population, 2011 Est	Internet Users Year 2000	Internet Users Latest Data	Penetration (% Population)	World % Users
1	China	1,336,718,015	22,500,000	485,000,000	36.3 %	23.0 %
2	United States	313,232,044	95,354,000	245,000,000	78.2 %	11.6 %
3	India	1,189,172,906	5,000,000	100,000,000	8.4 %	4.7 %
4	Japan	126,475,664	47,080,000	99,182,000	78.4 %	4.7 %
5	Brazil	203,429,773	5,000,000	75,982,000	37.4 %	3.6 %
6	Germany	81,471,834	24,000,000	65,125,000	79.9 %	3.1 %
7	Russia	138,739,892	3,100,000	59,700,000	43.0 %	2.8 %
8	United Kingdom	62,698,362	15,400,000	51,442,100	82.0 %	2.4 %
9	France	65,102,719	8,500,000	45,262,000	69.5 %	2.1 %
10	Nigeria	155,215,573	200,000	43,982,200	28.3 %	2.1 %
11	Indonesia	245,613,043	2,000,000	39,600,000	16.1 %	1.9 %
12	Korea	48,754,657	19,040,000	39,440,000	80.9 %	1.9 %
13	Iran	77,891,220	250,000	36,500,000	46.9 %	1.7 %
14	Turkey	78,785,548	2,000,000	35,000,000	44.4 %	1.7 %
15	Mexico	113,724,226	2,712,400	34,900,000	30.7 %	1.7 %
16	Italy	61,016,804	13,200,000	30,026,400	49.2 %	1.4 %
17	Philippines	101,833,938	2,000,000	29,700,000	29.2 %	1.4 %
18	Spain	46,754,784	5,387,800	29,093,984	62.2 %	1.4 %
19	Vietnam	90,549,390	200,000	29,268,606	32.3 %	1.4 %
20	Argentina	41,769,726	2,500,000	27,568,000	66.0 %	1.3 %
TOP 20 Countries		4,578,950,118	275,424,200	1,601,772,290	35.0 %	75.9 %
Rest of the World		2,351,105,036	85,561,292	508,993,520	21.6 %	24.1 %
Total World - Users		6,930,055,154	360,985,492	2,110,765,810	30.5 %	100.0 %

Fonte: e-commerce , 2012 ⁶

⁶ e-Commerce, site de conteúdo sobre e-commerce da Internet brasileira criado em 2001

1.6 Vendas do Comércio Eletrônico no Brasil

Em relação às vendas do comércio eletrônico, o Brasil vem aumentando a sua participação no e-commerce exponencialmente, conforme pode ser visto no gráfico abaixo. (EVOLUÇÃO ..., 2012). No gráfico 1 mostra a evolução dos últimos 10 anos.

Gráfico 1 : Faturamento anual do e-commerce no Brasil - Bilhões

Fonte e-bit, 2012

Em 10 anos o Brasil saltou de 0,5 bilhão para 18,7 bilhões de Reais, ou seja um crescimento de 3740%.

Segundo o site *e-commerce.org* (2012), a tabela 2 mostra a variação de faturamento ano a ano observadas nos últimos 10 anos no Brasil. Nesta tabela não está sendo considerada vendas de automóveis, passagens aérea se leilões on-line.

Tabela 2: **Varição de faturamento ano a ano**

ANO	FATURAMENTO	VARIAÇÃO
2011	R\$ 18,70 bilhões	26%
2010	R\$ 14,80 bilhões	40%
2009	R\$ 10,60 bilhões	33%
2008	R\$ 8,20 bilhões	30%
2007	R\$ 6,30 bilhões	43%
2006	R\$ 4,40 bilhões	76%
2005	R\$ 2,50 bilhões	43%
2004	R\$ 1,75 bilhão	48%
2003	R\$ 1,18 bilhão	39%
2002	R\$ 0,85 bilhão	55%
2001	R\$ 0,54 bilhão	-

Fonte e-bit, 2012

1.7 Evolução das Vendas do Natal e Ticket Médio

As transações feitas pela Internet vêm crescendo de ano a ano e nas vendas de Natal de 2011, medido entre os dias 15/11/2011 a 23/12/2011, atingiu o faturamento de R\$ 2.6 Bilhões. (EVOLUÇÃO..., 2012)

Na tabela 3, observa-se o levantamento realizado pela empresa e-Bit⁷ nas vendas efetuadas de Natal onde evidenciamos o aumento no faturamento nos últimos 9 anos nas vendas de Natal .

Não estão inclusos neste indicador o faturamento de sites de leilão, as vendas de passagens aéreas e vendas de automóveis.

⁷ A **e-bit** é uma empresa de referência no fornecimento de informações sobre e-commerce nacional

Tabela 3: **Vendas efetuadas no Natal dos últimos 10 anos**

Data da Pesquisa	Faturamento (R\$ milhões)	Varição em Relação ao mesmo Período do Ano Anterior	Faturamento Acumulado no Ano	Ticket Médio (R\$)
Natal 2011 (15/11 - 23/12)	2,60 bi	18%	18,7 bilhões	350,00
Natal 2010 (15/11 - 23/12)	2,20 bi	35%	14,8 bilhões	370,00
Natal 2009 (15/11 - 23/12)	1,63 bi	30%	10,6 bilhões	362,00
Natal 2008 (15/11 - 23/12)	1,25 bi	16%	8,2 bilhões	346,00
Natal 2007 (15/11 - 23/12)	1,08 bi	55%	8,2 bilhões	308,00
Natal 2006 (15/11 - 23/12)	700,0	53%	4,4 bilhões	296,00
Natal 2005 (15/11 - 23/12)	458,0	61%	2,5 bilhões	272,00
Natal 2004 (15/11 - 23/12)	284,0	39%	1,7 bilhões	320,00
Natal 2003 (15/11 - 23/12)	204,0	55%	1,1 bilhão	315,00

Fonte e-bit, 2012

O Ticket médio é um indicador básico do desempenho de vendas de uma loja que se calcula dividindo o valor total de vendas pelo número de pedidos. Quanto maior melhor é o desempenho da loja. Obviamente existem alguns ajustes a serem feitos na metodologia para que se possa comparar setores diferentes, mas a evolução percentual do ticket médio já representa um bom indicador (TICKET..., 2012)⁸

1.8 Produtos Mais Vendidos no Varejo on-line do Brasil 2011

A tabela 4 mostra o percentual dos produtos mais vendidos no varejo on-line do Brasil em 2011:

Tabela 4: **Produtos mais vendidos no varejo on-line do Brasil 2011**

Eletrodomésticos	Informática	Eletrônicos	Saúde e Beleza	Moda e Acessórios
15%	12%	8%	7%	15%

Fonte: e-bit, 2012

⁸ Informação disponível em < <http://www.blogdoecommerce.com.br/ticket-medio-dia-das-maes/>>, pagina 1. Acesso em 29 de nov. 2012

1.9 Pesquisas sobre o consumidor on-line

Para Felipini (2012) Os consumidores on-line no Brasil vêm aumentando a cada ano. O *e-commerce* vem crescendo de forma avassaladora em todo o mundo. Jeff Bezos, CEO da Amazon, prevê que o *e-commerce* deve atingir entre 10% a 15% do comércio americano nos próximos 10 anos, fato que, se confirmado, levará o faturamento anual do setor nos Estados Unidos a um valor superior a meio trilhão de dólares. No Brasil, o faturamento evoluiu de meio bilhão de reais em 2001, para mais de R\$ 13 bilhões de reais em 2010. Isso representa um crescimento superior a 2.300% em apenas uma década.

Outro indicador extremamente positivo é o crescimento no número de consumidores on-line que saltou de pouco mais de um milhão em 2001 para estimados 23 milhões em 2010, conforme ilustrado pelo gráfico 2, que demonstra o crescimento de 2001 até 2011 no número de usuários.

Gráfico 2: **e-Consumidores no Brasil - Milhões**

Quantidade de e-consumidores no Brasil - (em milhões)

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
e-Consumidores	1.1	2	2.6	3.4	4.8	7	9.5	13.2	17,6	23,0	31,7
Crescimento %	-	81%	30%	31%	41%	46%	36%	39%	33%	30%	37%

Fonte e-bit, 2012

1.10 Perfil do consumidor brasileiro

Para ilustrar o perfil do consumidor brasileiro, na pesquisa efetuada pela empresa e-Bit, (EVOLUÇÃO ..., 2012), três parâmetros dos consumidores foram analisados, sendo eles:

No gráfico 3 observa-se que as maiores quantidade de transações são situadas na renda familiar entre R\$ 1.000,00 e R\$ 3.000,00 /mês. Nesta faixa de renda familiar o percentual chega a 38% de todas as transações feitas.

Gráfico 3: Renda Familiar – Quantidade de Transações (R\$/mês)

Fonte: e-Bit, 2012

Outro fator que influencia na quantidade de transações realizadas é a faixa etária. Entre 35 e 49 anos, a porcentagem chega a 38% seguido pela faixa etária de 25 a 34 anos com 32%. O gráfico 4 mostra a faixa etária com a quantidade de transações

Gráfico 4: Faixa etária – Quantidade de Transações

Fonte: e-Bit, 2012

A escolaridade é outro fator importante nesta análise. Enquanto quem tem somente o ensino fundamental atinge 3% quem tem o superior completo está com 32% das quantidades de transações realizadas. O gráfico 5, relaciona a escolaridade com o quantidade de transações no *e-commerce*.

Gráfico 5: **Escolaridade – Quantidade de Transação**

Fonte ebit, 2012

1.11 Tentativas de fraudes no *e-commerce*

Para Felix (2012), as tentativas de fraudes no *e-commerce* crescem 3,2% de janeiro a outubro de 2012 contra 1,9% no mesmo período do ano passado. Embora as tentativas de fraudes nas vendas on-line tenham aumentado, as lojas virtuais estão conseguindo manter sob controle as perdas do setor.

Por sua vez, as perdas efetivas com fraude no comércio eletrônico se mantiveram em torno de 0,4% neste ano, mesmo patamar do ano passado.

A Bahia registrou 5,2% de transações fraudulentas no *e-commerce*, no ano passado a porcentagem era de 3,5%, em seguida está o Pará, com 3,2%. Já São Paulo aparece na 7ª colocação, com 1,7% de fraudes registradas no comércio eletrônico.

No entanto, no volume absoluto de fraudes, São Paulo continua na liderança, com 42,1% de todas as fraudes computadas no período, seguido pelo Rio de

Janeiro, com 17,3%, e pela Bahia, com 8,6%. Com 62,1% dos casos em todo o Brasil, o Sudeste continua sendo a região com o maior número de tentativas de fraudes, seguido pelo Nordeste, com 21,2%.

O ranking de produtos com maior número de fraudes não sofreu alteração no comparativo 2011 e 2012. Os produtos mais visados pelos criminosos foram:

- Telefones & celulares
- Informática
- Eletrônicos
- Eletrodomésticos
- Cinema e fotografia

O ticket médio de transações fraudulentas no *e-commerce* é em média 72% maior do que o ticket médio das transações normais.

A maioria dos fraudadores tem idades entre 31 e 40 anos. Outro dado curioso apontado é que 1% das tentativas de fraudes no *e-commerce* utilizam dados de pessoas menores de idade. Os criminosos do sexo masculino continuam sendo a principal ameaça com relação às fraudes virtuais, são responsáveis por 63,2% das tentativas de golpes no comércio eletrônico.

1.12 Transações Fraudulentas

O crescimento do comércio eletrônico é evidente. Segundo a consultoria e-Bit, o setor deve registrar um crescimento de 25% este ano (em relação a 2011), alcançando um faturamento de R\$ 23,4 bilhões.

Aliado a isso, temos o cenário de meios de pagamentos, cada vez mais globalizado, que faz com que as barreiras diminuam sob o ponto de vista do consumidor que deseja fazer uma compra. Porém, diante desse quadro de crescimento e facilidades, a complexidade da indústria de meios de pagamento, que precisa estar sempre alerta para possíveis fraudes, aumenta.

Para os varejistas, um acréscimo na despesa com uma eventual fraude pode ser um bom passo para a declaração de falência. E qualquer tipo de fraude custa caro também para o adquirente, pois eles são responsáveis pelas transações financeiras dos varejistas e teriam que arcar com a dívida dos lojistas, caso esses não consigam pagá-la.

Segundo Costa (2012), no Brasil, a Internet é um dos principais canais para a proliferação de operações financeiras fraudulentas. De acordo com dados do CERT.br, o número de tentativas de fraudes on-line quase triplicou no País em 2011. As notificações de páginas falsas de bancos e sites de comércio eletrônico cresceram 62% em comparação ao ano de 2010.

Para Costa (2012), pesquisa da própria ACI Worldwide, realizada em 2011, também revela que o Brasil é um dos mercados onde o tíquete médio das perdas decorrentes de fraude com cartões de crédito é um dos maiores, dentro de uma amostra com oito economias. As transações fraudulentas no País, com volume superior a US\$ 500, representaram 43% dos relatos dos brasileiros entrevistados no levantamento.

De acordo com Costa (2012), empresas como a ACI Worldwide, especializada em soluções de segurança para transações eletrônicas financeiras, sinalizam sobre a importância do valor estratégico para o controle de fraudes no mercado. Uma das saídas, por exemplo, pode ser o sistema de detecção e prevenção a fraudes, baseado na Rede Neural e Regras, ou seja, que aprendem sobre o hábito do cliente fazer a transação, desenvolvido para auxiliar as instituições financeiras no combate a esquemas de fraude e lavagem de dinheiro. Esta solução combina a capacidade de análise e o reconhecimento de comportamentos de uma rede neural com a customização de modelos de risco e avançado sistema de regras.

CAPÍTULO 2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: LOGÍSTICA INTEGRADA (*SUPPLY CHAIN*)

Neste capítulo será apresentada a gestão logística com conceitos e importância nas organizações, demonstrando o sistema de logística integrada (*Supply Chain*)

2.1 Conceitos de Logística

Para Bowersox (2001) enfatiza que a Logística diz respeito à obtenção de produtos e serviços no lugar e tempo desejados. Inclui também na sua concepção a ideia de integração das atividades da empresa. Focalizando-a como a atividade que diminui a distância entre a produção e a demanda, incluindo nesse conceito o fluxo de produtos e serviços e a transmissão de informação.

Segundo Bowersox; Closs (2001 p. 75), a logística existe desde o início da civilização, com objetivo de tornar disponíveis produtos e serviços no local onde são necessários, no momento em que são desejados. A logística alcança uma área de operação abrangente que envolve complexidade e grande escopo geográfico. Evidenciando a necessidade de implementar, sempre, melhorias na maneira de gerir as práticas logísticas.

Christopher (2005 *apud* GUILERA, 2005 p. 140) afirma que, logística é uma forma estratégica de gerenciar a aquisição, movimentação e armazenagem de materiais, peças e produtos acabados (e o fluxo de informação que possui relação mútua entre as partes) através da organização e de seus canais de suprimento e distribuição, de modo a poder ter maior grau de lucro presente e futuro, através do atendimento dos pedidos a baixo custo.

Merlo (2002) afirma que o conceito é conhecido e aplicado há centenas de anos, citando exemplos como a aplicação da Logística pelos guerreiros medievais para posicionar tropas de combate em locais estratégicos e manter seus exércitos abastecidos de suprimentos. Cita ainda, que a partir da Segunda Guerra Mundial a Logística surge como ciência, tornando-se a partir de então, ferramenta estratégica para sobrevivência.

Apesar de a Logística ser um conceito aplicado há centenas de anos conforme afirma Merlo (2002), os fatores de mudança para a perspectiva global e a

dimensão mundial da oferta de produtos / serviços realçam a importância dos canais de distribuição na globalização. Nesse contexto, a Logística empresarial tem se transformado numa das principais ferramentas estratégicas para a obtenção de vantagens competitivas ou até mesmo para a sobrevivência das empresas.

Segundo Alencar (2012), o *Council of Logistic Management* (2012), entidade americana que possui milhares de associados em todo o mundo, logística é o processo de planejar, implementar e controlar eficientemente, ao custo correto, o fluxo e armazenagem de matérias primas, estoques durante a produção e produtos acabados, e as informações relativas a estas atividades, desde o ponto de origem até o ponto de consumo, com o propósito de atender aos requisitos do cliente.

O conceito básico de logística, para Ching (2001, p. 5 e 56), está na integração das áreas e processos da empresa a fim de obter melhor desempenho que seus concorrentes. Com isso, ela pode diminuir seus custos e melhorar a qualidade do produto, disponibilizando ao cliente o produto correto, no tempo e quantidade que deseja.

Cardozo (2001) afirma que um dos mandamentos da logística é que os produtos devem estar nos lugares certos, na hora certa, nas quantidades certas, e ao menor custo possível.

Segundo Bowersox; Closs (2001, p. 190) diz que a logística tem como missão satisfazer o cliente, facilitando as operações relevantes de produção e marketing, criando valor para o cliente pelo menor custo total possível, equilibrando as expectativas de serviços e os gastos de modo a alcançar os objetivos do negócio. Ele comenta que a logística passou por um renascimento nas décadas de 80 e 90, que envolveu as mudanças na infraestrutura regulatória, disponibilidade de recursos computacionais de baixo custo. A revolução da tecnologia de informação, a difusão da qualidade total e a aceitação universal das alianças contribuíram, em conjunto, para a criação de uma visão inovadora em quase todos os aspectos da logística, reestruturando suas competências dentro das empresas, e tornando a excelência operacional uma parte fundamental da estratégia empresarial. O trabalho funcional em logística deve ser executado de maneira integrada, buscando-se obter o máximo de vantagens estratégicas, para aperfeiçoando-se na eficiência e eficácia,

alcançando assim os objetivos da empresa. As funções da logística são combinadas em três áreas operacionais principais: distribuição física, apoio à manufatura e suprimento. Estas áreas devem funcionar em sintonia entre si, para que haja uma rápida resposta, variação e estoque mínimo, consolidando a movimentação, com qualidade e apoio ao ciclo de vida dos produtos. Eles afirmam que há vários obstáculos que inibem o processo de integração logística interna, originadas das estruturas organizacionais, sistemas de avaliação, à propriedade do estoque, à tecnologia de informação e à capacidade de transferir conhecimento.

2.2 A logística com a globalização

Ching (2001) afirma que em virtude da globalização, houve o aumento da competitividade e do acesso a diversas tecnologias, modificando, também, o mercado consumidor, Este se tornou, mais exigente e bem informado, no que diz respeito a aquisição de bens e serviços, obrigando as empresas oferecer aos clientes produtos / serviços com menor preço e melhor qualidade, com foco na satisfação total do cliente.

Com a globalização revolucionando a forma de se administrar à logística empresarial a evolução nesta área é evidente. Ching (2001) afirma que, em relação à execução de atividades que diz respeito à movimentação de material e o fluxo de informações, de toda a cadeia de distribuição, do fornecedor ao consumidor final e vice-versa, está fragmentada.

Este enfoque fracionado incutido nas empresas traz algumas consequências nocivas:

- Ciclos logísticos de maior duração;
- Custos logísticos elevados;
- Nível de serviço ao cliente aquém do desejado.

Modificando, assim, este conceito, evoluindo-o de forma a se adequar à realidade atual.

Ching (2001) afirma que, a logística pode se tornar um diferencial competitivo para empresas que precisam oferecer resultados como quantidade, variedade, qualidade, preço e prazos, conciliáveis com as necessidades e expectativas dos clientes para sobreviver no ambiente turbulento do mercado atual. De acordo com ele, “A logística é um assunto vital para a competitividade das empresas nos dias atuais, podendo ser um fator determinante do sucesso ou fracasso das empresas.” Através dela pode-se fornecer melhor nível de rentabilidade nos serviços que a logística oferece aos clientes, facilitando o fluxo de produtos. Com a evolução e a criação de nova concepção no sistema logístico empresarial, ocorreu a integração de diversas áreas envolvidas na produção, dimensionando os armazéns, alocando produtos em depósitos, roteirizando e dimensionando a frota de veículos para melhor aplicação dos transportes na distribuição de seus materiais, e até mesmo selecionando fornecedores e clientes externos com maior rigor, ocorrendo o surgimento da logística integrada ou também conhecida como *Supply Chain Management* – SCM. As áreas responsáveis pelas atividades de fluxo de compras de matérias-primas, operações de produção e transformação, controle de materiais e processos, da mesma forma que os produtos acabados (incluindo todo o gerenciamento de transporte e distribuição de produtos destinados à venda, inclusive depósitos intermediários até o término do processo que é a chegada dos produtos aos consumidores finais) devem ser integradas pela logística, através do *Supply Chain*, permitindo, assim, o sincronismo entre as estratégias das diversas áreas da empresa e de seus fornecedores. Ele alerta sobre o assunto dizendo, que integrar a logística, não deve colocá-la dentro de uma única área específica, mas sim ser uma área independente, permitindo o atendimento ao cliente por meio da sincronia entre diversas estratégias das áreas de uma empresa.

2.3 Objetivos do *Supply Chain* no *e-commerce*

Para Fedichina; Gozzi; Morilhas (2005, p. 4), os objetivos do *Supply Chain Management* propõe a satisfação do cliente no tempo certo e reduzir, em todos os elos da cadeia, dos custos financeiros decorrentes da diminuição dos tempos de espera, armazenamentos, transportes e controles. A logística e o *Supply Chain Management* buscam facilitar o fluxo de produtos desde o ponto de aquisição até o ponto de consumo, de forma rápida, proporcionado por alianças estratégicas nos vários níveis da cadeia e um fluxo de informação ágil. Todo este processo aumenta o elo entre os integrantes da cadeia mudando a perspectiva na relação entre cliente-fornecedor, com um objetivo único atender as expectativas do cliente.

De acordo com Albertin (2002), os clientes procuram empresas que possam acrescentar um valor superior para seus próprios negócios, e uma maneira de oferecer isso ao cliente é ter um melhor gerenciamento de cadeia de fornecimento, também chamado de *Supply Chain Management* – SCM, que é um processo de integração baseado na entrega completa de serviços básicos e customizados. A logística integrada ou *Supply Chain* surge como uma nova forma de gestão para a área de logística nas empresas, utilizando métodos como o *just in time*, fluxo sincrônico de material, EDI, ECR e etc; com o intuito de satisfazer os clientes, reduzir custos, tornando as empresas mais competitivas, rápidas e eficazes.

Ainda segundo Yoshizaki (2012), a necessidade de integração no B2B é melhor atendida com o *Supply Chain*, pois ele proporciona o menor custo para troca de informações entre parceiros e em maior velocidade. O *Supply Chain*, por possuir como característica a personalização de soluções, derruba um dos mitos do *e-commerce* no qual diz que apenas produtos padronizados são bem adaptáveis à Internet.

Segundo Fideli (2007), ao transportar o conceito de logística ao ambiente do *e-commerce*, depois que o cliente adquire o produto via Internet através do site da empresa, o mesmo espera ter um prazo de entrega menor possível e ser realizado no tempo estipulado. Era comum acontecer um prazo de entrega elevado ou atraso ou até mesmo o não recebimento do produto ao cliente, o que comprometia a credibilidade do *e-commerce*, gerando insatisfação do cliente. Esse tipo de

ocorrência não é mais admitida, pois acarreta o encerramento das operações entre a empresa e o cliente, Isto é inadmissível para o Comércio Eletrônico na atualidade.

Porter (1989) define duas formas de obter vantagens competitivas. Uma delas é através da liderança de custos e a outra por diferenciação. No *e-commerce*, a principal forma de obter vantagem competitiva por liderança de custo é através de um planejamento estratégico de toda a estrutura logística da organização. Obter competitividade em diferenciação é possível através dos serviços oferecidos ao cliente, sua qualidade e aspectos de inovação no ambiente digital, mas também, através dos sistemas logísticos.

A liderança de custos é obtida quando a empresa consegue obter um custo cumulativo da execução das atividades de valor mais baixo que o custo da concorrência. Uma estratégia de enfoque (transporte, armazenagem, embalagem, entre outros) pode fornecer um meio para a obtenção de uma vantagem de custo.

A logística representa para os negócios via Internet a principal atividade de valor envolvida em seu processo, e utilizar-se da estratégia de enfoque em logística é uma maneira pela qual o comércio eletrônico pode obter vantagens competitivas por liderança de custos.

2.4 Supply Chain Management

Segundo Chopra (2001), o conceito de *Supply Chain Management* surgiu como uma evolução natural do conceito de Logística Integrada. Enquanto a Logística Integrada representa uma integração interna de atividades, o *Supply Chain Management* representa sua integração externa, pois estende a coordenação dos fluxos de materiais e de informações aos fornecedores e ao cliente final.

A gestão da cadeia como um todo pode proporcionar uma série de maneiras pelas quais é possível aumentar a produtividade e, em consequência, contribuir significativamente para a redução de custos, assim como identificar formas de agregar valor aos produtos. No primeiro plano estaria à redução de estoques, compras mais vantajosas, a racionalização de transportes, a eliminação de

desperdícios, etc. O valor, por outro lado, seria criado mediante prazos confiáveis, atendimento no caso de emergências, facilidade de colocação de pedidos, serviço pós-venda, etc. Isso nos remete à evolução do pensamento logístico. A cada momento, a prática da logística reflete e ao mesmo tempo alimenta o pensamento logístico, em uma criativa interação entre o meio acadêmico e o meio empresarial.

Em linhas gerais, o campo da Logística evoluiu de um tratamento mais restrito, voltado para a distribuição física de materiais e bens, para um escopo mais abrangente, em que se considera a cadeia de suprimentos como um todo e as atividades de compras, administração de materiais e distribuição. Assim, não se limita a uma única função dentre as estudadas em Administração, como o Marketing ou as Operações, mas representa, de fato, uma área de integração desses distintos enfoques.

Pesquisa realizada junto às maiores autoridades em Logística nas universidades americanas, os professores John L. Kent Jr. e Daniel J. Flint (2002) estudaram a evolução do pensamento na área e apontaram cinco eras ou etapas principais. A primeira era, denominada “do campo ao mercado”, teve seu início situado na virada para o Século XX, sendo a economia agrária sua principal influência teórica. A principal preocupação, no caso, era com questões de transporte para escoamento da produção agrícola. Rotulada de “funções segmentadas”, a segunda era, estendendo-se de 1940 ao início da década de 60, sofre grande influência militar. Não é por acaso que o próprio termo “logística” tem raízes na movimentação e na garantia de abastecimento das tropas nas guerras. O pensamento logístico estava voltado, aqui, para a identificação dos principais aspectos da eficiência no fluxo de materiais, em especial as questões de armazenamento e transporte, tratadas separadamente no contexto da distribuição de bens.

A terceira era, denominada de “funções integradas”, vai do início da década de 60 até os primeiros anos da década de 70. Como seu nome indica, trata-se do começo de uma visão integrada nas questões logísticas, explorando-se aspectos como custo total e abordagem de sistemas. Pela primeira vez, o foco deixa de recair na distribuição física para englobar um espectro mais amplo de funções, sob a influência da economia industrial. É interessante observar que é neste período que se presencia o aparecimento, tanto no ensino quanto na prática da logística, de um

gerenciamento consolidado das atividades de transporte de suprimentos e distribuição, armazenagem, controle de estoques e manuseio de materiais.

A quarta era, estendendo-se do início dos anos 70 até meados dos anos 80, corresponde ao “foco no cliente”, com ênfase na aplicação de métodos quantitativos às questões logísticas. Seus principais focos são as questões de produtividade e custos de estoques. É exatamente neste período que se irá identificar uma intensificação do interesse pelo ensino e pesquisa da Logística nas escolas de administração.

A quinta era, que vai de meados da década de 80 até o presente, tem ênfase estratégica, como indica o rótulo que lhe foi atribuído: “a logística como elemento diferenciador”. Identificada como a última fronteira empresarial em que se pode explorar novas vantagens competitivas, é aí que surge o conceito de *Supply Chain Management*, cujo pano de fundo é a globalização e o avanço na tecnologia da informação.

Este período, no qual nos encontramos, implica uma maior preocupação com as interfaces, dentro das empresas, entre as diferentes funções, além de maior destaque das considerações logísticas no mais alto nível de planejamento estratégico das corporações.

Outra questão que ganha relevância, nos dias atuais, é a inclusão da responsabilidade social no projeto de novos sistemas logísticos, como por exemplo, as questões ecológicas. A vertente mais rica no atual pensamento em logística é sem dúvida o de *Supply Chain Management*. Ela conjuga os processos logísticos, que tratam do fluxo de materiais e informações dentro e fora das empresas, com os relacionamentos que surgem ao longo da cadeia para assegurar seus melhores resultados em termos de redução de desperdício e agregação de valor. Ao lidar com os relacionamentos entre empresas, é natural que o pensamento logístico aborde uma questão afim - a das parcerias e alianças estratégicas logísticas. Estas estratégias colaborativas promovem a união de forças de empresas - cliente e fornecedora, cliente e cliente ou fornecedora e fornecedora - visando explorar as atividades logísticas em busca de vantagens mútuas.

Como todo conceito novo, não há ainda um corpo de pensamento consolidado na área de *Supply Chain Management*. Os artigos e as pesquisas das principais autoridades em Logística em todo o mundo têm sua ênfase orientada ora pelas Operações (com uma ênfase em instrumental quantitativo), ora pelo Marketing (com uma ênfase em distribuição e canais), ora pela Engenharia (com uma ênfase em transportes e armazenamento). Mas cabe aqui perguntar: se o conceito de *Supply Chain Management* representa uma visão de integração entre funções e empresas, ao longo da cadeia, esta não deveria estar sendo refletida no pensamento logístico? Espera-se que isso venha a ocorrer, cada vez mais, à medida que mais pesquisadores se dediquem ao estudo da Logística, formados já dentro dos novos conceitos integradores.

2.5 Diferença da logística tradicional versus logística e-commerce

A logística do comércio virtual se caracteriza por um grande número de pequenos pedidos, geograficamente dispersos e entregues de forma fracionada, resultando em baixa densidade geográfica e altos custos de entrega. Segundo o Centro de Estudos Logísticos da Universidade Federal do Rio de Janeiro (2012) as estimativas existentes são de que as entregas porta a porta realizadas pelas empresas de comércio virtual custam duas a três vezes mais caro do que as entregas do comércio tradicional realizado entre empresas.

Apesar das inúmeras possibilidades da Internet, o produto físico não pode ser enviado através da rede. Assim sendo, o sistema de distribuição é determinante para o sucesso ou fracasso das empresas que trabalham com o *e-commerce*. Este cenário de mudanças cria enormes desafios e oportunidades para o desenvolvimento da logística em todos os locais onde o *e-commerce* está evoluindo.

As empresas envolvidas com e-commerce estão começando a perceber que para atender pedidos diretamente do consumidor final, torna-se necessário possuir centros de distribuição que permitam a execução de *picking* ao nível de itens individuais, com alto grau de eficiência, além de sistemas que possibilitem a administração de grande quantidade de pedidos, compostos de um pequeno número

de itens e efetuados muitas vezes por novos clientes, sobre o qual não existem informações cadastrais, seja do ponto de vista comercial, seja do ponto de vista de localização. Além disso, a venda pela Internet tende a aumentar substancialmente o índice de devolução das mercadorias compradas, pois ao tomar a decisão de compra o cliente não tem a oportunidade de contato físico com os produtos selecionados e muitas vezes se decepciona quando ocorre a entrega física.

Diante deste cenário, fica fácil compreender o papel fundamental das atividades logísticas no novo mundo do *e-commerce*. O poder revolucionário da Internet está na sua capacidade de quebrar o paradigma do *trade-off* entre riqueza e abrangência. Riqueza diz respeito à capacidade de personalização, de interatividade entre comprador e vendedor e da diversidade e profundidade das informações disponibilizadas. Abrangência se refere ao número de clientes que podem ser alcançados, assim como a variedade de itens que podem ser comercializados.

No mundo da velha economia, quando uma empresa deseja atuar de forma abrangente, ou seja, oferecer uma ampla gama de produtos a um enorme número de clientes, ela é forçada, por questões econômicas, a limitar a riqueza da informação e comunicação a seus clientes potenciais. Por outro lado, se desejar usar uma estratégia de marketing personalizado, rica em informação e interação, ela terá que restringir o número de clientes abordados e de produtos oferecidos.

Com a Internet e seu poder de comunicação em rede, este *trade-off* tende a desaparecer, permitindo às empresas combinar abrangência com grande riqueza no processo de comunicação com seus clientes. Portanto, ao limitar o número de localidades atingidas, ou o número de itens oferecidos, o varejo virtual, está abrindo mão de uma das mais revolucionárias características do *e-commerce*. Para se livrar destas restrições, consequência da dificuldade de atender e entregar os produtos físicos comercializados pela Internet, as empresas precisarão investir em novas e criativas estruturas logísticas, como forma de vencer os desafios deste fantástico mundo novo, de forma eficaz e com custos competitivos.

Fleury; Monteiro (2000, p. 38) apresentam um quadro, representado pela tabela 5, com as principais diferenças entre a logística tradicional e a logística utilizada em rede no Comércio Eletrônico B2C:

Tabela 5: Diferenças entre logística tradicional e logística do *e-commerce*

	Logística Tradicional	Logística do <i>e-commerce</i>
Tipo de carregamento	Paletizado	Pequenos pacotes
Clientes	Conhecidos	Desconhecidos
Estilo de demanda	Empurrada	Puxada
Fluxo do estoque / pedido	Unidirecional	Bidirecional
Tamanho médio do pedido	Mais de \$ 1000	Menos de \$ 100
Destinos dos pedidos	Concentrados	Altamente dispersos
Responsabilidade	Um único elo	Toda cadeia de suprimentos
Demanda	Estável e consistente	Incerta e fragmentada

Fonte: COPPEAD⁹

Na tabela 5 é mostrada a necessidade de desenvolvimento de sistemas logísticos específicos para atender as demandas do *e-commerce* B2C. Os sistemas atualmente existentes certamente não se adequam às características deste novo conceito. Por esta razão há uma forte tendência em buscar novos arranjos para enfrentar este desafio. Muitos destes arranjos envolvem três tipos de atores: a empresa de *e-commerce*, responsável pela seleção, compra e venda das mercadorias, um operador logístico especializado, responsável pelo atendimento do pedido (*fulfillment*) e uma empresa de *courrier* ou entrega expressa, responsável pela atividade de entrega física. A experiência tem demonstrado que diferentemente do que se possa imaginar, o maior gargalo do *e-commerce* não se encontra na atividade de entrega física porta a porta, mas sim na atividade de *fulfillment* (atendimento do pedido), que compreende o processamento do pedido, a gestão do estoque, a coordenação dos fornecedores e a separação e embalagem das mercadorias.

Müller (2002) prevê que, em 2003, o B2B será responsável por 90% do faturamento do comércio eletrônico do mundo. Seus principais mercados comerciais de atuação são o mercado de venda, o mercado de compra e as trocas eletrônicas. Para o desenvolvimento dessa extensão do Comércio Eletrônico será fundamental o investimento em soluções de integração com os parceiros e operadores logísticos, com o objetivo da otimização de rotas e a utilização de ativos. Parcerias estratégicas "ganha-ganha" devem ser criadas com o objetivo de possibilitar a confiança

⁹ Disponível em: http://www.multistrata.com.br/site-brasilian/biblioteca/o_desafio_logistico_2.htm. Acesso em 18 de dezembro de 2012

necessária para o compartilhamento de informações entre os parceiros integrantes da cadeia de valor.

2.6 Gestão de estoque no Supply Chain Management

De acordo com Ching (2001), o *Supply Chain* tem a intenção de promover fluxo contínuo da entrada (matéria-prima) até o ponto de venda (distribuição), sem interromper os processos, para minimizar o uso de estoques pelas empresas e diminuindo, assim os custos e conseqüentemente o preço final aos clientes.

Ching (2001) afirma que a melhor forma de gerir estoques é reduzir o lead time de fornecimento e ter produtos disponíveis sempre que necessário aos seus clientes, planejando os estoques conforme demanda das mercadorias, com o objetivo de manter um estoque mínimo, para atender a demanda instantaneamente, com qualidade e sem desperdícios. O just in time é um sistema ligado ao *make to order* (sob encomenda) que o planejamento é puxado pelo cliente, e para que ele funcione com sucesso há a necessidade de trabalhar com os fornecedores em parceria, sendo a demanda capturada instantaneamente no ponto-de-venda e transmitida *on line* para a empresa otimizando as relações de custo-benefício envolvidas.

Segundo Ching (2001), controlar o estoque é indispensável, pois o estoque absorve 40% dos custos totais.

Aguilera et al. (2005, p. 126) afirma que, a entrega física porta a porta não é o maior gargalo do Comércio Eletrônico, mas sim no atendimento ao pedido, que abrange entre outros a gestão do estoque.

Segundo Fedichina; Gozzi; Morilhas (2005, p. 8), os clientes exigem o serviço com níveis de alta qualidade, fazendo com que os pedidos sejam mais frequentes e com isso os níveis de estoque exatamente na medida de suas necessidades.

Para Albertin (2002), este é um dos motivos de haver a necessidade de se desenvolver um relacionamento restrito entre os fornecedores e a organização em si, através de parcerias, que se tornarão vantajosas para ambos.

Segundo Fideli (2007), quando se aplica a gestão de estoque no ambiente do Comércio Eletrônico deve-se deixar disponível a informação do estoque de produtos no site, para alinhar com a real disponibilidade dos produtos no estoque da empresa vendadora, garantindo, assim a entrega do produto adquirido pelo cliente, sempre mantendo um controle do estoque para que não haja defasagens de informação, com um sistema de reposição automático dos produtos quando atingir o estoque mínimo, mantendo o ciclo de suprimentos junto aos fornecedores sempre atualizado para que não haja risco à falta de produtos no estoque da empresa.

2.7 Logística de distribuição no Supply Chain Management

De acordo com Bowersox; Closs (2001, p. 4), “a área de distribuição física trata da movimentação de produtos acabados para entrega aos clientes.” No qual sua gestão é de suma importância dentro da logística integrada.

Para Bowersox; Closs (2001, p. 63), em aspectos econômicos há necessidade de especialização para melhor eficiência na distribuição, que geralmente é de uma empresa que terceiriza tais serviços, pois sua capacidade de exercer funções específicas com desempenho superior, afinal quando uma empresa que executa a função de distribuidor tem o domínio da área específica, alcançando a escala e o escopo adequados para atingir economias operacionais.

Segundo Bowersox; Closs (2001, p. 68), afirmam que o objetivo principal da gestão de distribuição física é de ajudar na geração de receitas, para prestar em níveis estratégicos conforme desejado pelos clientes, ao menor custo total.

Segundo Ching (2001), a logística de distribuição é responsável pela distribuição física do produto até ao consumidor final e assegurar que os pedidos sejam entregues, precisos e completos na data combinada.

De acordo com Ching (2001), os clientes tornaram-se mais exigentes, gerando a entrega de maior frequência (rotatividade do produto) e consistentes, entregas no tempo programado, transações sem erro, disponibilidade de estoque, além de o valor agregado como prestador de serviço esperado pelos clientes como

vantagem competitiva da empresa no mercado, sempre avaliando evolução de seus mercados e investindo em sistema de informação de ponta para estar ligado a outros membros do canal de distribuição (fornecedores, transportadores e clientes).

Copacino (1997 *apud* CHING, 2001, p. 83) afirma que uma alternativa para as empresas é a utilização da *distribution utility*, que é uma associação de empresas não concorrentes e que servem os mesmos clientes finais, permitindo entregas mais frequentes das cargas de todos os fabricantes da aliança, fornecendo possibilidades de redução das flutuações devido à sazonalidade e melhor utilização dos recursos de distribuição. Segundo Ching (2001), uma solução encontrada pelo *distribution utility* ao usar uma empresa de terceirização poderá haver um maior controle direto, no qual essa empresa terceirizada seria um segundo nível de estocagem.

Em conformidade com o artigo de Fideli (2007), o transporte e a entrega dos produtos aos clientes são terceirizados para empresas especializadas existentes no mercado como exemplo tem-se a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), que opera com um serviço exclusivamente voltado a empresas de Comércio Eletrônico chamado “e-SEDEX”, com âmbito nacional. Qualquer que seja o operador que distribui os produtos será obrigatório haver um “sistema de rastreamento” que permita o cliente acompanhar o pedido pela Internet em tempo real e a empresa possa também ter tal controle caso haja devolução do produto.

Também, segundo Fideli (2007), a sincronia entre fornecedores nos ciclos de processos de suprimentos necessários para repor os estoques dos produtos vendidos pelo site do *e-commerce*, com a informatização desses processos, garantindo velocidade na troca de informações e resultando na redução de prazos e custos de aquisição dos produtos, bem como no custo dos estoques.

Segundo Fedichina; Gozzi; Morilhas (2005, p. 2), a otimização dos processos de distribuição feita através do *Supply Chain* foi impulsionada pela revolução da tecnologia da informação que são inerentes ao Comércio Eletrônico, derrubando fronteiras entre organizações e promovendo a integração compartilhada entre elas, buscando, assim, proporcionar um apoio estratégico que visa melhorar a capacidade organizacional diante dos novos desafios e contextos de competitividade.

CAPÍTULO 3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: LOGÍSTICA NO *E-COMMERCE*

Neste capítulo aborda-se a logística no *e-commerce*, com sua importância no setor, com destaque na categoria de negócio-a-negócio; apresentando o recurso da tecnologia de informação na logística com seus principais sistemas utilizados no *e-commerce*.

3.1 A logística no *e-commerce*

Conforme análise feita no estudo de Tigre e Dedrick (2003), as motivações para adoção do Comércio Eletrônico por empresas comerciais são de maioria (62,6%) pela coordenação logística com fornecedores e clientes, como intermediários entre produtores e consumidores. Como um dos desafios para o Comércio Eletrônico está justamente na logística, à entrega precisa ser rápida e com custos compatíveis, e em um país de grandes dimensões, costumes e mercados diferentes com precariedade de diversos modos de transporte, como o Brasil, a dificuldade em gerenciar o estoque para a entrega imediata como este tipo de mercado exige torna a gestão logística de suma importância.

Segundo Deitel, Deitel e Steinbuhler (2004), uma estratégia bem sucedida no *e-commerce* é a personalização, serviço de alta qualidade ao cliente e um melhor gerenciamento da cadeia de suprimentos – gerenciamento estratégico dos canais de distribuição e os processos que os sustentam.

De acordo com Aguilera et al. (2005, p. 90), a característica principal do sistema logístico de Comércio Eletrônico é atender grande número de pequenos pedidos, geograficamente dispersos, mesmo no comércio entre empresas, que são entregues de forma fracionada porta a porta, resultando principalmente em altos custos de entrega.

Segundo Aguilera et al. (2005, p.105), pode-se chamar de *e-Logistics* a área de serviços logísticos voltados para o Comércio Eletrônico.

Aguilera et al. (2005 p . 111) menciona que, a logística de Comércio Eletrônico (*e-Logistics*) precisa de importantes melhorias para que possa atingir todo seu potencial. Uma das causas de falência de muito *e-commerce* é a logística mal projetada. Esta precisa de importantes melhorias para que possam atender aos pedidos de clientes, satisfazendo-os plenamente do ponto de vista mercadológico.

Segundo Cardozo (2001), um dos maiores problemas no *e-commerce* é a falta de preocupação que algumas empresas têm com um item básico e de extrema importância que é a entrega do produto. Após todo o procedimento de compra feito pelo cliente *on-line* – encontrou o produto desejado, gostou do preço, encheu o seu ‘carrinho’ de compras, preencheu o formulário de forma de pagamento e deu o ok – o site da empresa informa que o produto só seria entregue após um período de no máximo de sete dias ao comprador, porém passa-se o prazo estipulado e o produto não é entregue, e quando o cliente entra em contato com a empresa, a mesma afirma que infelizmente o produto não estava mais disponível em estoque, gerando a insatisfação do cliente. Para que tais problemas não ocorram nas organizações voltadas ao *e-commerce* o planejamento logístico é fundamental.

Enfim a logística de um *e-commerce* deve primar pela entrega precisa e rápida e com custos compatíveis.

3.2 A logística no *business to business*

De acordo com Albertin (2002), o Comércio Eletrônico, na perspectiva negócio-a-negócio, facilita as aplicações de negócios em termos de gerenciamentos em vários segmentos que são os: de fornecedor, estoque, distribuição e canal de pagamento. Pode-se perceber que três das quatro citadas são relacionadas com logística.

Segundo Yoshizaki (2012), alguns dos fatores que fazem o aumento do B2B no Comércio Eletrônico ser uma realidade é a diminuição do número de interligações entre parceiros e o aumento do escopo geográfico (fornecedores e clientes podem vir de qualquer lugar).

Yoshizaki (2012) afirma que, os modelos de negócios B2B são bastante diversificados e podem ser aplicados a qualquer seguimento da logística (suprimento ou distribuição, transporte ou armazenagem), à nesses modelos associados à contratação de materiais e serviços, que podem ser classificados conforme seus mecanismos de formação de preços e de sua estrutura.

Segundo Aguilera (2005), no B2B a funcionalidade que a logística tem em facilitar e agilizar os processos de gerenciamento da cadeia de suprimentos apenas favorece tal tipo de mercado.

3.3 Tecnologia da Informação – TI

A Tecnologia da Informação integra os diversos setores de uma organização em redes com setores e atividades de forma rápida, eficiente e com baixo custo, maximizando os resultados, redefinindo os fundamentos dos negócios.

Segundo Bowersox; Closs (2001, p. 71), é imprescindível o uso da Tecnologia da Informação como recurso chave para se obter integração na cadeia logística.

De acordo com Bowersox; Closs (2001, p. 73), as vantagens competitivas que a informação conduz na área logística são inegáveis, porém um sistema de informação logístico (LIS – *Logistical Information Systems*) deve ser desenvolvido com base em sistema transacional que inclua módulos de controle gerencial, análise de decisão e planejamento estratégico, que irá resultar um LIS com características próprias de disponibilidade de informação, precisão, atualização em tempo hábil, possibilidade de análise baseadas em exceções, flexibilidade e formatação adequada.

Para Gonçalves Filho *et al.* (2003, p. 72), a informação é um poderoso recurso das organizações, que através de constantes fluxos bidirecionais entre a empresa e o macroambiente permite um alinhamento estratégico perfeito, para que cumpra sua missão corporativa, pois é o fluxo de informação que une e coordena seus componentes, permitindo que mantenha o equilíbrio e a integração no ambiente em constante mutação, que é o mercado atual.

Segundo o artigo de Albertin (2003), a Tecnologia de Informação (TI) é uma poderosa ferramenta que as organizações têm procurado usar cada vez mais, pois altera as bases de competitividade estratégica e operacional de empresas.

De acordo com Tigre (1999), a Tecnologia de Informação é direcionada para apoiar os processos produtivos e transações de bens e serviços no *e-commerce*.

Para Gonçalves Filho *et al.* (2003, p. 89) afirma que milhares de organizações utilizam a TI para viabilizar e otimizar o relacionamento como clientes e o macro ambiente e obter vantagens competitivas nos seus negócios.

Segundo Tigre (1999), o Brasil se destaca pelo elevado número de pessoas que atuam na difusão de tecnologias de informação. O autor ainda diz que o mercado brasileiro de TI teve valor de 15 bilhões de dólares em 1997, segundo o Sepin/MCT. Porém aqueles que não possuem recursos e a capacitação necessária para colher seus benefícios acabam excluídos na chamada “sociedade da informação”, mas políticas para inclusão à estas sociedades estão sendo implantadas e oportunidades abertas pelas novas tecnologias.

Segundo o artigo de Albertin (2003), as mudanças no ambiente empresarial estão diretamente relacionadas com tecnologia de informação, portanto todos os setores são afetados pela nova realidade do mercado e Comércio Eletrônico, que necessita de assimilação e utilização das tecnologias de informação para sua operacionalização em suas estratégias competitivas.

Para Gonçalves Filho *et al.* (2003, p. 105), o Comércio Eletrônico e a tecnologia da informação impulsionam o crescimento econômico em termos globais e devem ser incentivados para que se utilize todo seu potencial.

De acordo com Vanzo (2003), nos últimos 20 anos a evolução da Tecnologia da Informação (TI) se transformou não apenas como função de suporte para uma função de parceiro estratégico e vital nos negócios, com dependência de 100%, portanto não existe venda, compra, produção e serviços em qualquer seguimento da economia.

Para Ching (2001), o investimento em sistemas de informação de ponta de modo a ligar os membros do canal (fornecedores, transportes e clientes), são agregadores de valor no mercado competitivo atual, além de reduzirem custos constantemente.

Para Fideli (2007) o autor afirma que, no gerenciamento de ciclos de suprimentos é utilizado vários tipos de sistemas para controle do estoque no *e-commerce*, dessa maneira todas as informações precisam ser atualizadas constantemente e estejam sempre atualizadas, para que haja sinergia dentro e fora do *e-commerce*.

Segundo Albertin (2002) os melhores sistemas permitem que gerentes e compradores analisem os padrões e tendências dos mercados podendo, assim, conferir diariamente o desempenho das vendas.

Para Albertin (2002), a flexibilidade e o poder de respostas rápidas ao consumidor, para responder as necessidades particulares dos clientes, é permitida pelos sistemas adotados no Comércio Eletrônico, que possuem o ciclo de vida de produzir e entregar os produtos e serviços aos clientes com uma natureza instantânea.

Segundo Bowersox; Closs (2001, p. 80) afirmam que os bancos de dados utilizados pelas organizações são limitados a funções específicas e acesso interfuncional, dificultando a integração da mesma, pois os aplicativos de sistemas são criados com base na estrutura da organização, sem a preocupação de compartilhar informações para um melhor funcionamento entre a empresa e o fornecedor.

De acordo com Ching (2001), quanto mais às empresas e os seus fornecedores estreitarem suas relações e criarem sistemas de parceria, para que ambos atuem de forma harmoniosa, na busca da qualidade, preço, tempo de entrega exato e muitos outros atributos, maior será a sinergia logística das mesmas.

Aguilera et al. (2005, p. 4) afirmam que “a principal dificuldade em prover sistemas que melhorem os serviços logísticos está na tecnologia.” Pois devido a falta

de integração dos aplicativos usados em diferentes funções logísticas ocorre o aumento da incompatibilidade entre solucionar funções correlatas.

Para Albertin (2002), a utilização de um sistema de informação no Comércio Eletrônico é imprescindível para o sucesso do mesmo no mercado, tendo que haver sempre um comprometimento em investimentos significativos na área de criação e manutenção dos sistemas.

Felipini (2012) afirma que, dos 500 milhões de dólares previstos para serem investidos, em 2007, no *e-commerce* brasileiro, 200 milhões de dólares serão utilizados para aperfeiçoar os sistemas logísticos das empresas. (Ibidem), segundo a Comexnet (Comunidade de comércio Exterior, Transporte e Logística), uma situação que congrega quatro mil empresas da área de logística na América Latina, 100 milhões de dólares irão para área de logística de distribuição de B2B.

Para Fedichina; Gozzi; Morilhas (2005, p. 5), “os principais softwares aplicativos ligados ao *e-commerce* que tem obtido mais notoriedade no momento são: o ERP, o DW (Data- Warehouse), o CRM (Consumer Relationship Management), entre outros.” Pois eles auxiliam não só dentro como fora da cadeia logística de um *e-commerce*.

3.4 Enterprise Resource Planning - ERP

Conforme Albertin (2002) afirma, o *Enterprise Resource Planning* (ERP) é um tipo de gestão logística em que a união entre empresas, com intuito de integração intensa com o ambiente externo, por meios da Internet, viabilizando o SCM.

Já para Fedichina; Gozzi; Morilhas (2005, p. 6), o ERP, é um sistema de gestão de informações com um banco de dados único, contínuo e firme; que desempenha um importante instrumento para a melhoria dos processos de negócio, e assim integrando diversas atividades empresariais.

Para Yoshizaki (2012), ocorrendo à integração com os sistemas ERP do facilitará os fluxos de pagamentos entre o *e-commerce* e a organização cliente,

tornando-o um fator crítico de sucesso de funcionalidade para vendas, que agregará valor pela velocidade empresarial no Comércio Eletrônico B2B.

Segundo Fedichina; Gozzi; Morilhas (2005, p. 6), com a chegada da Internet, a partir da década de 1990, e o surgimento de tecnologias baseadas na web, as organizações começaram pensar em projetos de comunicação entre sistemas de ERP (*Enterprise Resource Planning*) – Resposta Eficiente ao Consumidor – com ferramenta do *e-commerce*, utilizando a rede mundial de computadores, para a realização dessa integração.

3.5 EDI - Eletronic Data Interchange e ECR - Efficiente Consumer Response

Para Deitel, Deitel e Steinbuhler (2004), o sistema EDI pode ser utilizado para comprar suprimentos, rastrear remessas e manter uma contagem precisa do estoque, através de uma transferência padronizada de documentação eletrônica, que verifica cada parte na transação, registra seus termos e condições e processa o pedido. (Ibidem), os sistemas EDI, para a Internet, podem ser utilizados para que as empresas unam seus sistemas de informação a outras empresas.

Segundo Deitel, Deitel e Steinbuhler (2004), os sistemas EDI (intercâmbio eletrônico de dados), podem ser utilizados na execução e distribuição entre fornecedores e fabricantes, auxiliando as empresas no gerenciamento de suas cadeias de suprimentos e são compostos de uma mistura de computadores e equipamentos de comunicação que dão aos negócios a capacidade para operar transações eletronicamente confiáveis.

De acordo com Albertin (2002), as transações no Comércio Eletrônico negócio-anegócio utilizam o EDI – intercâmbio eletrônico de dados - e o correio eletrônico (e-mail) como forma de compra de mercadorias e serviços.

Para Albertin (2002) diz que a união entre parceiros estratégicos, para estabelecer técnicas que racionalizem os processos no *Supply Chain* para apontar alternativas de negócios, possibilitando redução de custos e fidelização do cliente é

o ECR (*Efficiente Consumer Respense*), sendo ele um dos principais caminhos para os EDI's.

Aguilera (2005) diz que, o EDI web é a troca eletrônica de dados na Internet que permite o envio da informação na forma de arquivo ou através de formulário virtual.

3.6 Customer Relationship Management - CRM

De acordo com Albertin (2002), a prática empresarial de gerenciar as formas de relacionamento com os clientes, que possuem sistemas formados por várias tecnologias, devem conhecer o cliente e o seu perfil, para atender melhor suas necessidades e incentivar maior volume de compras ganhando a sua fidelidade chama-se *Customer Relationship Management* – CRM.

De acordo com Deitel, Deitel e Steinbuhler (2004), por o *e-commerce* se tratar de um mercado bastante competitivo, há necessidade da oferta de conveniência, personalização e excelentes serviços ao cliente, neste caso o CRM se torna um diferencial. (Ibidem), ainda afirma que o CRM ou e-CRM (forma chamada no Comércio Eletrônico) é focado em fornecimento e manutenção de serviços, informações e soluções que abordem, de forma eficiente, problemas, desejos e necessidades dos clientes, destaca-se o suporte operacional tratando cada cliente de forma diferente atendendo suas expectativas, pois por ser um relacionamento distante entre a empresa e seus clientes, a necessidade de conhecê-la mais, estreitando laços, para que o retorno do seu cliente seja repetido novamente, pois é mais barato manter os clientes atuais do que conquistar novos.

Para Fedichina; Gozzi; Morilhas (2005, p. 6), CRM é um conjunto de estratégias que as empresas podem utilizar para aumentar a lucratividade e a satisfação dos clientes, focalizando vendas, marketing e atendimento a cliente.

Para Albertin (2002), o CRM é composto de uma infra-estrutura de processos, que através das informações obtidas com os clientes, melhoram o relacionamento como eles para o melhor atendimento a suas necessidades.

Segundo Deitel, Deitel e Steinbuhler (2004), o e-CRM no business to business é diferente das demais formas de negócio, pois a venda geralmente não é para o consumidor final do produto, portanto há necessidade de conseguir o contato com o usuário final para que com suas opiniões, possa representar a suas expectativas e dar continuidade a melhoria do produto; esse tipo de contato é feito através da integração de sistemas entre o seu cliente e a sua organização.

3.7 Just in time - JIT

Segundo Deitel, Deitel e Steinbuhler (2004), o sistema *just in time* (JIT) é um sistema de gerenciamento de estoque no qual as companhias podem programar a remessa de mercadorias quando são necessárias, limitando as despesas de estoques, que através dos sistemas utilizados nos *e-commerce* totalmente integrados, fará um pedido *on line* de reposição quando os estoques caírem abaixo do nível crítico, acabando com a necessidade de um depósito para mercadorias, pois estas são entregues diretamente do caminhão.

Para Fernandez (2007), o ideal de *just in time* é muito difícil de se obter, pois depende principalmente do fornecedor, afetando, assim, qualquer planejamento prévio que tenha sido feita por sua empresa.

De acordo com Ching (2001), o sistema *just in time* (JIT), apesar de ser o ideal, não é fácil de implantar, porém surge o fluxo sincrônico de material, que balanceia de uma só vez o longo processo de compras/ produção/ distribuição em um sistema automatizado de gestão de materiais, fornecendo um fluxo sincronizado de informações de atualização simultânea e instantânea em todas as partes envolvidas que são as de fornecedores, fábricas, estoques regulador e distribuição.

Para Bowersox; Closs (2001, p. 121), os motivos da utilização de métodos como *just in time* (JIT), são a resposta rápida (QR – *Quick Response*) e o reabastecimento contínuo (CR – *Continuous Replenishment*), pois o mercado atual exige de obter um controle efetivo das operações logísticas utilizando a tecnologia de informação, recém-desenvolvidas, para substituir imprecisões das projeções para uma resposta rápida as necessidades do cliente.

3.8 O mercado de comércio eletrônico atual

Segundo Guasti; Rother (2012, p. 8), em 2011, o setor de comércio eletrônico faturou mais de R\$ 18 bilhões . O bom momento do *e-commerce* no Brasil atrai cada vez mais as pequenas empresas. Negócios de todos os tipos apostam nas vendas online. Os produtos variam de simples acessórios até eletrônicos.

As pessoas só compram pela Internet se sentirem segurança. Por isso, vale fazer parcerias com empresas grandes, ter um sistema de compra garantida e principalmente um telefone do lado do computador, porque as pessoas gostam de ligar, até para saber se a empresa existe mesmo.

Feito isso, é preciso se diferenciar num mercado com milhares de concorrentes. “Um site funcional, com menu fácil de mexer, com procura destinada ao perfil do usuário, bom preço, várias promoções, atraem cada vez mais consumidores.

Atualmente, o Comércio Eletrônico atingiu cifras significativas revitalizando as necessidades e o valor inovador dos processos de negócio com novas formas de relações entre as empresas capacitando novos mercados.

Para Aguilera et al. (2005, p. 132) a qualidade dos produtos das organizações e a forma como utilizam seus recursos, dentre eles a informação, são elementos vitais para os negócios.

Segundo Fedichina; Gozzi; Morilhas (2005, p. 6), o cliente satisfeito retorna a comprar na organização, tornando seus pedidos mais frequentes e querendo maior variedade e conformidade nos produtos, conseqüentemente a empresa trabalha no sentido de manter os níveis de estoque exatamente na medida de suas necessidades para atender seus clientes.

De acordo com Albertin (2002) o mercado global atual induz as empresas a se tornarem mais competitivas e a utilizarem tecnologias que criem diferenciadores para distinguir de forma positiva de sua concorrência.

Para Albertin (2002) algumas características do novo ambiente empresarial são afetadas pela realidade do mercado atual. (Ibidem) afirma que o valor dado a um produto é inserido pela sua excelência, porém a mesma não garante vantagem competitiva e lucrativa, mas precisa-se também de um melhor gerenciamento de suas cadeias de suprimentos e rede de parceiros evitando os extremos como internaliza-las ou terceirizar a maioria de suas funções.

3.9 Visão logística do mercado atual

Para Bowersox; Closs (2001, p. 129) afirmam que os executivos estão aprendendo a utilizar a tecnologia de informação atual para elaborar soluções logísticas únicas e inovadoras.

Segundo Fedichina; Gozzi; Morilhas (2005, p. 7) a busca para melhoria nos empreendimentos no *e-commerce* necessita de um redimensionamento na forma de tomada de decisão logística, com cadeias integradas que se interagem compartilhando informações com outros agentes externos, para obter apoio estratégico para sobreviver no mercado globalizado atual.

Segundo Felipini (2012) no artigo sobre investimentos em distribuição do Comércio Eletrônico, afirma que o *e-commerce* no Brasil é limitado pelo sistema de distribuição, pois possuem distribuidoras regionais ou segmentadas em áreas específicas, atendendo apenas a varejos de pequeno e médio porte, pois os *e-commerce* utilizam serviços de várias transportadoras para a distribuição de seus produtos.

De acordo com Fedichina; Gozzi; Morilhas (2005, p. 11) o aumento da competitividade e com mercados mais exigentes propiciam uma busca por estratégias de ação que renovam as relações entre cliente fornecedor, através de uma parceria ligando todo o elo da cadeia de suprimentos, com o objetivo de controle de qualidade total e melhoria na cadeia de valor.

Para Albertin (2002) a tendência é que num futuro não muito distante as organizações sejam em rede, de forma que elas sejam integradas entre seus vários componentes para que se tornem mais dinâmicas e livres.

Segundo Ching (2001) a integração logística entre fornecedor-empresa-cliente é a forma mais rentável e racional de distribuição dos produtos no mercado atual.

De acordo com Fedichina; Gozzi; Morilhas (2005, p. 5) no cenário do mercado atual o desafio enfrentado pelas empresas está em gerenciar a flexibilidade e possuir uma alta capacidade de adaptação para realizar as mudanças necessárias, utilizando adequadamente os recursos tecnológicos disponíveis para tornar os clientes satisfeitos com o produto e/ ou serviço prestado.

Para Bowersox; Closs (2001, p. 140) o desafio na logística atual está em integrar o transporte, o estoque, o desenvolvimento de novos produtos, a produção flexível e o serviço ao cliente para alcançar uma total integração organizacional, combinando uma variedade de capacidades em novas unidades organizacionais.

3.10 Como o Correios compete com os seus concorrentes

Num mundo em que a intensidade das relações comerciais entre os países adquire velocidade vertiginosa, os Correios¹⁰ passam a ser um dos principais meios pelo qual o Brasil está conectado ao mundo. Os correios mundiais formam a maior rede logística do planeta, oferecendo qualidade e segurança nas remessas de bens e de informações.

Pensando nas crescentes oportunidades que surgem no mercado mundial, os Correios oferecem aos seus clientes uma expressiva variedade de serviços internacionais. O conjunto de soluções oferecidas foi especialmente desenhado pelos Correios para atender as necessidades de cada segmento. Quer seja pessoa física ou jurídica, quer seja exportador ou tenha outros motivos para o intercâmbio

¹⁰ Fonte: http://www.correios.com.br/exportaFacil/correio_internacional.cfm, acesso em 18/dezembro 2012

com o exterior, temos sempre as modalidades de serviços mais adequadas para atendê-lo:

- Sedex Mundi - entrega expressa com prazo garantido, rastreamento completo e central de atendimento ativa.
- Serviço Expresso (EMS): prazo estimado de entrega entre 2 e 5 dias úteis, rastreamento completo para de mais de 80 países.
- Serviço Prioritário: entrega estimada em 5 a 11 dias úteis.
- Serviço Econômico: entrega estimada entre 15 e 30 dias úteis, com o menor custo.

Vale lembrar que recente pesquisa do Fórum Econômico Mundial¹¹, sobre eficiência do setor postal em 125 países, aponta a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos como a melhor da América Latina e a 29ª do mundo.

A personalização do serviço e-SEDEX, os investimentos na sua estrutura e tipos de serviços prestados é uma resposta para o concorrido mercado de logística no comércio eletrônico para que os Correios seja um dos líderes nesse segmento.

3.11 O futuro do e-commerce

Para Albertin (2002), O *e-commerce* é uma nova forma de organização, que tendem a crescer ainda mais no mercado mundial. Precisa ter suas estruturas e diretrizes tecnológicas destinadas à qualidade máxima para os clientes, pois este é o principal fator de agregação de valor, que tem que ser apoiado a um sistema logístico inovador através de sistemas de informação focalizado para fins de minimizar os impactos negativos e maximizar seus benefícios.

De acordo com Felipini (2006), as mudanças que ocorrem no meio empresarial atual, provocam uma reorganização intensa em todos os setores, como modificações profundas nas organizações, pois a necessidade de adaptar-se aos

¹¹ Fonte: <http://blog.correios.com.br/correios/2011/11/18/esclarecimento-sobre-materia-veiculada-no-bom-dia-brasil/>, acesso em 18 de dezembro de 2012

novos tempos, através de dinamismo, inovação e com alta capacidade de resposta às necessidades do ambiente tornando tais adaptações cruciais para o sucesso numa organização voltada ao Comércio Eletrônico, principalmente.

Segundo Albertin (2002), o Comércio Eletrônico contribui em transformar a visão tradicional de uma empresa para uma visão mais atual na qual às tecnologias podem impulsionar um redesenho das relações inter-organizacionais que permitem às companhias melhorar a coleta de informações sobre seu ambiente de além da fronteira; estabelecer parcerias baseadas em meios eletrônicos com seus clientes e fornecedores e compartilhar plataformas e mercados eletrônicos com seus concorrentes.

Para Felipini (2006) afirma, em um artigo sobre o Comércio Eletrônico B2B, que em breve a utilização da Internet nos negócios entre empresas será tão natural, que o termo B2B não será mais utilizado, pois utilização deste canal aumenta consideravelmente a produtividade, agiliza os procedimentos de escolha de fornecedores ou compradores, reduz custos na realização de pedidos e no preço de matéria-prima, entre outros, portanto o comércio B2B será uma necessidade nos mercados competitivos.

Segundo Albertin (2002), a criação de comunidades eletrônicas para atender as múltiplas necessidades sociais e comerciais, poderá acrescentar um diferencial decisivo na forma dos negócios o *e-commerce*, estabelecendo novos índices de lealdade dos clientes e aumentar os retornos econômicos. (Ibidem), afirma que a criação, manutenção e consolidação dessas comunidades virtuais, tem base em quatro princípios: atração de conteúdo, lealdade dos membros, perfil dos membros e oferta de transações; para atender diversas necessidades do consumidor.

Em Comércio Eletrônico e globalização: desafios para o Brasil, Tigre (1999) afirma que o processo de globalização econômica demanda novas tecnologias para que seja possível avançar na integração das cadeias produtivas, e coordenar atividades de desenvolvimento, produção, comercialização e distribuição de produtos e serviços, apesar do Brasil possuir uma infra-estrutura física e social precária, a sua evolução neste tipo de comércio é crescente.

Para o diretor de estratégia e conhecimento da E-Consulting Corp. Daniel Domeneghetti é citado no artigo sobre faturamento do B2B de Felipini (2012) afirmando que operações B2B on-line no Brasil possuem resultados tímidos perante o poderio da nossa economia off-line, pois as cadeias de valor setoriais são de maioria de empresas de médio, pequeno e micro portes, portanto não utilizam cadeias digitalizadas e assim nada adianta às grandes e multinacionais utilizarem tecnologias de ponta e serem integradas pois não terão com quem efetuar suas transações on-line.

Segundo Albertin (2002), no início da introdução o *e-commerce* teve muitos fracassos, porém seu poder de revolução e mudanças no cenário mundial modificam os princípios estratégicos organizacionais, gerando novos modelos e regras que estão sendo adaptadas no mercado atual.

CAPÍTULO 4 ESTUDO DE CASO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Este capítulo é utilizado para demonstrar um estudo de caso de uma empresa logística brasileira de sucesso na distribuição de materiais – os Correios – com suas formas de atuação e seu portfólio de produtos voltados para o e-commerce.

4.1 Definição de Estudo de Caso

Estudo de caso é uma estratégia metodológica de se fazer pesquisa nas ciências sociais e nas ciências da saúde. Trata-se de uma metodologia aplicada para avaliar ou descrever situações dinâmicas em que o elemento humano está presente. Busca-se apreender a totalidade de uma situação e, criativamente, descrever, compreender e interpretar a complexidade de um caso concreto, mediante um mergulho profundo e exaustivo em um objeto delimitado. Para Goode e Hatt (1999, apud LAZZARINI 1995, p.17), a técnica é “um modo de organizar os dados em termos de uma determinada unidade escolhida”.

Trata-se de uma metodologia válida, conforme podemos ver em Yin (2001, p. 24), nas situações em que as questões a serem respondidas são do tipo “como?” ou “por que?”, quando o pesquisador tem pouco controle sobre os eventos e em situações nas quais o foco se encontra em fenômenos complexos e contemporâneos, inseridos no contexto da vida real.

O estudo de caso realizado trata-se de uma pesquisa descritiva com base nas pesquisas realizada na Internet. O estudo tem a sua relevância no cenário que o Brasil vem posicionando nos últimos 10 anos em relação ao *e-commerce* e pelo seu volume de venda que vem crescendo de forma exponencial neste período.

Com isso incluímos a importância da participação dos Correios com o e-SEDEX no comércio eletrônico bem como a logística envolvida.

4.2 A influência do e-commerce

Para Wagner (2011), nos últimos tempos nos deparamos diante de uma grande revolução na Internet, a web deixou de ser uma grande enciclopédia para se tornar um lugar onde pessoas se conectam, trocam experiências, buscam opiniões sobre assuntos e produtos variados, podendo inclusive, comprá-los.

Segundo Wagner (2011), no comércio eletrônico mudou a forma das pessoas comprarem e acabou mudando diversos negócios. O comprador não precisa mais sair de casa para adquirir o que deseja, o vendedor não precisa estar em uma loja física, não é necessário manusear papel moeda, nem possuir a mercadoria em estoque na hora da transação.

De acordo com Wagner (2011), uma loja virtual bem elaborada faz uma grande diferença para a empresa. O e-commerce possibilita que qualquer um visualize produtos disponíveis em qualquer lugar do mundo, fazendo com que as mercadorias sejam conhecidas em diversos lugares, antes nem imaginados, criando novas possibilidades de público e assim, gerando mais receita.

Para Fleury; Monteiro (2000), os maiores problemas de desempenho logístico do e-commerce, no Brasil, residem nas etapas que vão da preparação e envio do pedido por parte do consumidor, até a transferência do produto ao transportador para a realização da entrega física. A partir do momento que o transportador recebe a mercadoria, juntamente com as informações corretas, o processo de entrega, em sua grande maioria realizada pelos Correios, tende a ocorrer com relativa tranquilidade, embora ainda ocorram erros e falem informações de rastreamento das mercadorias em transito.

Segundo Fleury; Monteiro (2000), o crescimento do número de transações comerciais via Internet, deverá acentuar ainda mais. Quanto maior o número de pedidos atendidos e entregues, mais barato e fácil será a entrega física pelo crescimento da densidade geográfica e a economia de escala resultante e mais complexo e caro o processo de atendimento dos pedidos, pela multiplicação do número de fornecedores e itens para serem controlados, separados e embalados.

4.3 História dos Correios¹²

O transcorrer da História Postal corresponde à crescente transformação histórica do próprio País, razão pela qual o saber dos principais fatos ligados à implementação e ao aperfeiçoamento, dos serviços postais, fornece um panorama do desenvolvimento histórico brasileiro.

Do início dos serviços postais até os dias de hoje, os Correios assumiram sua postura de elo, que aproxima as pessoas e de instituição respeitável, que sempre procurou adequar-se aos vários períodos de progresso do Brasil, promovendo incessante melhoria dos seus serviços e produtos oferecidos à sociedade.

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, – Correios – iniciou-se o processo de desenvolvimento do Serviço Postal Brasileiro em 20 de março de 1969, com distribuição de correspondência, sendo uma empresa de logística de distribuição mais antiga no Brasil. Atualmente oferece serviços de terceirização logística para empresas de diferentes ramos de negócio e portes.

4.4 Período Colonial

Com a chegada de Pedro Álvares Cabral ao Brasil em 1500, surgiu a primeira correspondência oficial ligada ao País, a qual, escrita por Pero Vaz de Caminha e enviada ao Rei de Portugal, relatava com notório entusiasmo o descortinar de uma nova terra. Com este acontecimento, eternizado na história brasileira, estava sendo escrita a primeira página do surgimento do correio no Brasil.

Os primórdios dos serviços postais no Brasil Colônia reportam-se ao correio de Portugal e à sua atuação neste novo território. Durante os primeiros tempos da colonização, os portugueses não dispunham de um sistema postal bem organizado, tendo, inclusive, que recorrer ao de nações vizinhas.

Nem a criação do Correio-Mor das Cartas do Mar, em 1673, resolveu o problema de ligação postal entre a nova terra e a metrópole. Deste modo, a

¹² Fonte: Correios - <http://www.correios.com.br/sobreCorreios/empresa/historia/default.cfm>

dificuldade na comunicação entre Portugal e o então Brasil Colônia fez com fossem instituídos, definitiva e oficialmente em 1798, os Correios Marítimos. Anos depois surgiu a necessidade de promover a expansão dos serviços para o interior da Colonial.

A chegada da Família Real ao Novo Mundo abriu caminhos para que o serviço postal melhor se desenvolvesse com o progresso comercial advindo, a elaboração do primeiro Regulamento Postal do Brasil, o funcionamento regular dos Correios Marítimos e a emissão de novos decretos criando os Correios Interiores.

Com o retorno de D. João VI a Portugal, houve um período bastante conturbado que culminou com a independência do País em 1822, quando os Correios desempenharam importante papel, trazendo informações do Velho Mundo e aglutinando aqui as forças em prol do rompimento com Portugal.

O dia 25 de janeiro de 1663, data da nomeação do alferes João Cavalheiro Cardozo para o cargo de Correio da Capitania do Rio de Janeiro – quando então se originaram os correios-mores no Brasil – é considerada a data inicial da instituição da atividade postal regular no País. Essa nomeação foi feita pelo sétimo Correio-Mor do Reino (1641/1674) e primeiro Correio-Mor das Cartas do Mar, Luiz Gomes da Matta Neto. Por essa razão, o dia 25 de janeiro é comemorado como o “Dia do Carteiro”.

4.5 Período do DCT

O Código Postal Universal, elaborado por ocasião do IX Congresso Universal em Londres em 1929, viria a legislar e apresentar soluções para os problemas postais modernos dando início a uma nova era na história dos Correios.

A chamada Revolução de 30 causou, naquele momento, alterações profundas na estrutura político-administrativa do País, o que atingiu o setor postal. Os Correios, logicamente, não ficaram indiferentes às mudanças e passaram a analisar não só a sua estruturação, mas também a evolução de seu desempenho, seus meios e a sua capacidade técnica de atender à necessidade de comunicação.

Foi então que o novo presidente, Getúlio Vargas, baixou o Decreto em 1931 pelo qual fundia a Direção-Geral dos Correios com a Repartição-Geral dos Telégrafos. Originava-se assim o Departamento de Correios e Telégrafos – o DCT, subordinado ao Ministério da Viação e Obras Públicas, cuja Administração instalou-se, num primeiro momento, no antigo Paço da Praça XV de Novembro, no Rio de Janeiro, onde ficou até ser transferida, posteriormente, para Brasília em 1975.

Em 1931, foi criado o Departamento de Correios e Telégrafos, subordinado ao Ministério da Viação e Obras Públicas.

As Administrações dos Correios passam a denominar-se de Diretorias Regionais.

É criado o Correio Aéreo Militar, que deu origem ao Correio Aéreo Nacional, permitindo a remessa de correspondências a lugares quase inatingíveis do território nacional.

4.6 Período da ECT

Com o desenvolvimento dos setores produtivos do Brasil tornava-se necessária a reorganização do serviço postal acerca de um modelo mais moderno que o do DCT, que não apresentava infraestrutura compatível com as necessidades dos usuários.

Nesse sentido foi criada, em 20 de março de 1969, pela Lei nº. 509, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), como Empresa pública vinculada ao Ministério das Comunicações.

O surgimento da ECT correspondia a uma nova postura por parte dos poderes públicos, com relação à importância das comunicações e, particularmente, dos serviços postais e telegráficos, para o desenvolvimento do País.

O ciclo de desenvolvimento ocorrido na década de 70 correspondeu às novas necessidades de uma clientela que, pouco a pouco, viu as distâncias serem encurtadas e percorridas graças ao serviço postal, que se estruturou e passou a

desenvolver e oferecer produtos e serviços, de acordo com a realidade do mercado e as necessidades de sua clientela.

Ao mesmo tempo, nesse período a ECT consolidava seu papel como importante agente da ação social do Governo, atuando no pagamento de pensões e aposentadorias; na distribuição de livros escolares; no transporte de doações em casos de calamidade; em campanhas de aleitamento materno; no treinamento de jovens carentes e em inúmeras outras situações em que a Empresa já demonstrava sua preocupação com o bem-estar da sociedade.

Paralelamente, a partir de 1980 se intensificava a preocupação com a ação cultural e o desenvolvimento de ações voltadas à preservação do patrimônio cultural do Brasil, sobretudo no que se referia à memória postal.

Em 1969, iniciou-se o processo de desenvolvimento do Serviço Postal Brasileiro com a criação, em 20 de março, da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.

No ano de 1972 teve a assinatura de contratos com a Sofrepost e a Somepost, com vistas a levantar os diversos problemas postais relacionados aos setores de exploração, meios a serem utilizados, organização e racionalização de serviços e avaliação das necessidades de investimento.

Início das operações internacionais de Correspondência Agrupada, na ECT, por meio de convênio com os Estados Unidos.

Lançamento, no âmbito da Fensoft em São Paulo, entre os dias 19 e 24 de julho de 1999, da agência virtual dos “Correios On Line” – um novo acesso aos principais serviços existentes em agências físicas como: Remessas de Cartas e Telegramas, Tabela de Preços e Tarifas, além da Busca Automática do CEP.

Implantação, em 15 de dezembro de 1999, do sistema de telefonia digital, tornando o Serviço de Telegrama Fonado ainda mais eficiente, melhorando a cobertura e a qualidade do serviço.

Implantação do conjunto de sistemas automatizados de triagem de objetos postais, com a inauguração, em 23 de dezembro 1999, do Centro de Operações Postais (COP) de Benfica, no Rio de Janeiro que, na ocasião, constituía a terceira maior instalação do gênero do País e da América Latina.

Em 2001 foi o lançamento do Serviço de Encomendas Expressas – Sedex 10, que veio garantir a entrega do objeto até as 10 horas do dia útil seguinte à postagem.

Neste mesmo ano aconteceu o lançamento de três projetos do e-Post: os “Quiosques de Acesso Público à Internet”, o “Endereço Eletrônico Permanente” (EEP) e o “Shopping Virtual dos Correios”.

Em 2001 teve a Implantação do “Programa 5S” na Administração Central e em cerca de 60% das unidades dos Correios.

Assinatura, com o Ministério da Integração Nacional, do contrato que tornariam os Correios responsáveis pelo pagamento aos beneficiários do Programa Bolsa Renda, projeto que viria socorrer famílias de municípios em estado de emergência ou de calamidade pública, devido à estiagem.

Em 2002 surgiu o PAC, modalidade de serviço de encomenda econômica não expressa dos Correios. O novo serviço foi criado para atender às empresas que não tinham urgência em suas remessas, mas exigiam economia, segurança, regularidade e confiabilidade.

Em 2003 aconteceu a reestruturação do Telegrama para receber diferenciais tecnológicos significativos: as mensagens passaram a ser escritas a laser, sem palavras cortadas e com acentuação; o prazo de entrega passou a ser de no máximo duas horas e o usuário também podia optar pelo telegrama agendado, com data e hora de entrega.

Em 2003 teve o lançamento do CD-ROM e da cartilha Exporta Fácil. O material, distribuído gratuitamente, apresentava tudo que o pequeno exportador precisava saber para fazer negócios no exterior e também o lançamento do Cartório 24 Horas, uma parceria dos Correios com a Associação dos Notários e

Registradores do Brasil (Anoreg-BR). O Projeto centraliza, na Internet, a solicitação e emissão de certidões, com entrega dos documentos em domicílio.

O ano de 2004 foi marcado pelos seguintes lançamentos:

- Lançamento do serviço Correios Entrega Direta, que veio introduzir um novo conceito em distribuição de publicações periódicas, tais como revistas, guias, anuários, catálogos, boletins, listas telefônicas e jornais.
- Lançamento simultâneo, do Sedex Hoje e do Sedex Mundi. O primeiro oferecendo entregas no mesmo dia da postagem e o outro, por sua vez, expandindo a atuação internacional dos Correios.
- Lançamento da mais nova versão do Sistema de Gerenciamento de Postagens (SIGEP), software gratuito oferecido pelos Correios aos clientes que, mediante contrato, efetuam postagens regulares e expressivas de Encomendas e de Correspondências Registradas.
- Lançamento do programa “Importa Fácil Ciência”, uma conquista dos cientistas e pesquisadores brasileiros, destinado a simplificar e baratear o processo das importações de máquinas, equipamentos e insumos para uso em pesquisas nas áreas de ciência e tecnologia.
- Lançamento de uma nova ferramenta de endereçamento on-line. O Endereçador que permite a qualquer pessoa gerar etiquetas e rótulos de endereçamento padronizados.

Assinado, no dia 22 de fevereiro de 2006, o novo Acordo de Cooperação entre os Correios e o Banco do Brasil, com o objetivo de promover a integração dos serviços Exporta Fácil, da ECT, e o Balcão de Comércio Exterior do BB,

Recebido pelos Correios, no dia 19 de dezembro de 2006, pela segunda vez, o Certificado Top Consumidor 2006 – Excelência no Atendimento e Respeito ao Consumidor, oferecido pelo Instituto Nacional de Educação do Consumidor e do Cidadão (Inec), em parceria com a revista “Consumidor Teste”.

Assinado, no dia 12 de novembro de 2007, entre os Correios e o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em Brasília, convênio de cooperação técnica para implantação do projeto Protocolo Postal, para ampliar o acesso de toda a população à Justiça Federal.

Assinado pelos Correios, no dia 27 de agosto de 2008, o “Protocolo Brasília”, juntamente com a Caixa, Serpro, Banco do Brasil, Ministério da Ciência e Tecnologia e outros órgãos, durante a abertura do Congresso Internacional Sociedade e Governo Eletrônico 2008 (Consegi), cujo tema central foi “Tecnologia Livre a Serviço da Sociedade”, objetivando a adoção de padrões abertos em documentos editáveis de escritório.

Assinatura, em 11 de setembro de 2008, do acordo de cooperação técnica dos Correios com o Departamento de Polícia Federal, visando a uma atuação conjunta no combate às remessas ilegais de drogas e entorpecentes, via postal.

4.7 Serviço de logística Integrada

Os Correios oferecem serviços de logística integrada adaptados às necessidades de cada cliente que os contrata, oferecendo soluções, consultoria logística e gerenciamento da cadeia de valor. Os Correios gerenciam atividades da cadeia de valor, desempenhando atividades como: recebimento, armazenagem, expedição, transporte, distribuição, logística reversa, em plena sintonia com a estratégia logística destes clientes.

Atua em serviços customizados que agregam valor à cadeia de suprimento de empresas de médio e grande porte, envolvendo negociação, consultoria, contratação, implantação e gerenciamento de soluções logísticas parciais ou integrais. Fases para a contratação dos serviços:

- Diagnóstico;
- Preparação de proposta comercial;
- Viabilidade econômica da proposta;
- Apresentação e negociação de proposta;
- Elaboração de contratos;

- Pós-vendas;
- Planejamento;
- Implantação Operacional;
- Acompanhamento Operacional;
- TI – Adaptações, desenvolvimento, customizações e implantações.

Após estudo aprofundado da cadeia de valor da empresa a qual ele irá prestar tal serviço, os Correios oferecem um serviço de modelagem de solução logística para beneficiar o processo logístico deste cliente, com fins de minimizar custos, reduzir lead time e agregar valor a seus fluxos de mercadorias, financeiros e de informação.

Com a presença nacional de sua rede de agências propicia inúmeras vantagens, como: cobertura de distribuição em todo o País, utilização da rede de agências como pontos de apoio para coleta e entrega, infraestrutura e portfólio de serviços amplo para serviço diferenciado para cada cliente, rastreamento de encomendas pela Internet para acompanhamento do fluxo de bens da empresa dentro dos Correios, banco postal para serviços financeiros e otimizar os processos logístico através de soluções de armazenagem, transporte e distribuição para qualquer lugar no Brasil.

Dentre os serviços oferecidos pelos Correios na área de logística integrada para empresas são acordados os prazos e preços, levando em conta as necessidade do cliente e serviços que serão utilizados e a escala do negócio. .

Os benefícios na utilização deste serviço:

- Economia nos custos de armazenagem - os gastos com a armazenagem do produto (aluguel de imóveis, equipamentos de movimentação e de informática, entre outros) ficam a cargo dos Correios;
- Variações na operação são suportadas pelos Correios (como a ampliação ou redução da operação, locação de espaço físico, sazonalidade, contratação de pessoal);
- Possibilidade de sua empresa exercer o controle gerencial da operação;

- Solução customizada, com o objetivo de reduzir custos e lead time, e agregar valor aos fluxos financeiros, de mercadorias e informações de sua empresa.

- Os custos passam a ser variáveis para a empresa que contrata o serviço – por exemplo, na armazenagem, alguns custos podem ser cobrados por posições de paletes ocupados, o que reduz o gasto com estocagem.

4.8 O e-SEDEX

O e-SEDEX é o serviço de remessa expressa de mercadorias adquiridas por meio do comércio eletrônico (via Internet). Atualmente é disponibilizado para todas as empresas de *e-commerce* que o quiserem contratar.

O e-SEDEX oferece as empresas de Comércio Eletrônico rapidez e eficiência na distribuição dos bens, com a garantia de cumprimento de prazos e entrega no local correto graças a sua estrutura de malha de agências espalhadas pelo País e seu know-how e experiência em distribuição de anos no setor.

Os Correios criaram um serviço para o segmento de empresas de Comércio Eletrônico de logística de distribuição chamado de e-SEDEX, utilizando o serviço de logística integrada voltada para o *e-commerce*, para maior eficiência no canal de distribuição das empresas que contratam tal serviço, através de uma parceria que traz o que mais as empresas de *e-commerce* necessitam na área de distribuição logística, tão deficiente no Brasil. A área de cobertura do e-SEDEX, atualmente, se restringe as capitais dos principais estados do País e cidades principais destes mesmos estados, vide tabela 6.

Tabela 6: Área de Cobertura do e-SEDEX (Postagem / Entrega)

UF	Localidade	Faixa de CEP	UF	Localidade	Faixa de CEP		
AC	AC Rio Branco	69900-000	69924-999	MS	Campo Grande	79000-000	79124-999
AL	AL Maceió	57000-000	57099-999		Dourados	79800-000	79849-999
AM	AM Manaus	69000-000	69099-999		Cuiabá	78000-000	78099-999
AP	AP Macapá	68900-000	68911-999	MT	Varzea Grande*	78110-000	78164-999
BA	Salvador	40000-000	42599-999		Rondonópolis	78700-000	78750-999
	Lauro de Freitas	42700-000	42700-999	PA	Belém	66000-000	66999-999
	Feira de Santana	44000-000	44099-999		Ananindeua	67000-000	67199-999
	Vitória da Conquista	45000-000	45099-999	PB	João Pessoa	58000-000	58099-999
CE	Ilhéus	45650-000	45659-999		Campina Grande	58400-000	58439-999
	Fortaleza	60000-000	60999-999		Recife	50000-000	52999-999
	Caucaia	61600-000	61659-999	PE	Olinda	53000-000	53399-999
DF	Maracanaú	61900-000	61939-999		Paulista	53400-000	53499-999
	Brasília	70000-000	72999-999		Jaboatão dos Guararapes	54000-000	54499-999
ES	Brasília	73000-000	73499-999		Caruaru	55000-000	55099-999
	Vitória	29000-000	29099-999		Petrolina	56300-000	56334-999
	Vila Velha	29100-000	29134-999	PI	Teresina	64000-000	64099-999
	Cariacica	29140-000	29159-999		Picos*	64600-000	64608-999
	Serra	29160-000	29184-999		Curitiba	80000-000	82999-999
	Guarapari	29200-000	29229-999		São José do Pinhais	83000-000	83149-999
	Cachoeiro de Itapemirim	29300-000	29320-999		Paranaguá*	83200-000	83249-999
	Colatina	29700-000	29719-999		Piraquara*	83300-000	83319-999
	Linhares	29900-000	29919-999		Pinhais	83320-000	83349-999
	GO	Valparaíso de Goiás	72870-000	72879-999		Colombo	83400-000
Luziânia		72800-000	72859-999		Campo Magro*	83535-000	83539-999
Goiânia		74000-000	74799-999		Campo Largo*	83600-000	83640-999
Aparecida de Goiânia		74800-000	74999-999		Araucária*	83700-000	83724-999
MA	Anápolis	75000-000	75149-999		Ponta Grossa	84000-000	84099-999
	São Luís	65000-000	65099-999		Guarapuava	85000-000	85109-999
MG	Belo Horizonte	30000-000	31999-999		Pato Branco*	85500-000	85513-999
	Contagem	32000-000	32399-999		Cascavel	85800-000	85820-999
	Ibirité	32400-000	32499-999		Foz do Iguaçu	85850-000	85871-999
	Betim	32500-000	32899-999	PR	Marechal Cândido Rondon	85960-000	85979-999
	Santa Luzia	33000-000	33199-999		Londrina	86000-000	86099-999
	Vespasiano	33200-000	33299-999		Alvorada do Sul*	86150-000	86159-999
	Lagoa Santa	33400-000	33499-999		Cambé*	86180-000	86199-999
	Pedro Leopoldo	33600-000	33699-999		Ibiporã*	86200-000	86209-999
	Ribeirão das Neves	33800-000	33950-999		Cornélio Procopio*	86300-000	86309-999
	Nova Lima	34000-000	34299-999		Rolândia*	86600-000	86609-999
	Sabará	34500-000	34799-999		Arapongas*	86700-000	86709-999
	Caeté	34800-000	34989-999		Apucarana*	86800-000	86819-999
	Governador Valadares	35000-000	35099-999		Grandes Rios*	86845-000	86847-999
	Ipatinga	35160-000	35164-999		Maringá	87000-000	87099-999
	Divinópolis	35500-000	35504-999		Sarandi*	87110-000	87119-999
	Sete Lagoas	35700-000	35704-999		Cianorte*	87200-000	87209-999
	Santa Barbara*	35960-000	35968-999		Campo Mourão*	87300-000	87314-999
	Juiz de Fora	36000-000	36099-999		Douradina*	87485-000	87489-999
	Ubá*	36500-000	36509-999		Umuarama*	87500-000	87515-999
RJ	Varginha	37000-000	37109-999		Rio de Janeiro	20000-000	20299-999
	Monte Belo*	37115-000	37119-999		Rio de Janeiro	20500-000	23799-999
	Carmo do Rio Claro*	37150-000	37150-999		Angra dos Reis	23900-000	23959-999
	Baependi*	37443-000	37444-999		Niterói	24000-000	24399-999
	São Lourenço*	37470-000	37470-999		São Gonçalo	24400-000	24799-999
	Pouso Alegre*	37550-000	37555-999		Duque de Caxia	25000-000	25499-999
	Extrema*	37640-000	37640-999		São João de Meriti	25500-000	25599-999
	Poços de Caldas	37700-000	37719-999		Petrópolis	25600-000	25779-999
	Passos*	37900-000	37904-999		Três Rios*	25800-000	25829-999
	Uberaba	38000-000	38099-999		Teresópolis	25950-000	25995-999
	Araxá*	38180-000	38184-999		Nova Iguaçu	26000-000	26099-999
	Uberlândia	38400-000	38415-999		Belford Roxo	26100-000	26199-999
	Monte Carmelo*	38500-000	38509-999		Nova Iguaçu	26200-000	26299-999
	Montes Claros	39400-000	39409-999		Nilópolis	26500-000	26549-999

Tabela 6: Área de Cobertura do e-SEDEX (Postagem / Entrega)

UF	Localidade	Faixa de CEP	UF	Localidade	Faixa de CEP		
RJ	Mesquita	26550-000	26599-999	SC	Curitibanos*	89520-000	89529-999
	Volta Redonda	27200-000	27299-999		Concórdia*	89700-000	89729-999
	Barra Mansa	27300-000	27399-999		Chapecó	89800-000	89816-199
	Resende	27500-000	27549-999		Saudades*	89868-000	89869-999
	Valença*	27600-000	27699-999	SE	SE Aracaju	49000-000	49098-999
	Macaé	27900-000	27979-999		São Paulo	01000-000	09999-999
	Campos dos Goitacazes	28000-000	28099-999		Cotia	06700-000	06729-999
Nova Friburgo	28600-000	28636-999	Taboão da Serra		06750-000	06799-999	
Cabo Frio	28900-000	28924-999	Embu		06800-000	06849-999	
RN	Natal	59000-000	59139-999		Itaquaquetuba	08570-000	08599-999
	Parnamirim	59140-000	59161-999		Suzano	08600-000	08699-999
	Mossoró	59600-000	59649-999		Mogi das Cruzes	08700-000	08889-999
RO	RO Porto Velho	76800-000	76834-999		Santos	11000-000	11249-999
RN	RR Boa Vista	69300-000	69339-999		Bertioga	11250-000	11299-999
	Porto Alegre	90000-000	91999-999		São Vicente	11300-000	11399-999
RS	Canoas	92000-000	92449-999		Guarujá	11400-000	11499-999
	São Leopoldo	93000-000	93179-999		Cubatão	11500-000	11599-999
	Sapuçaia do Sul	93200-000	93249-999		Praia Grande	11700-000	11729-999
	Esteio	93250-000	93299-999		Registro*	11900-000	11900-999
	Novo Hamburgo	93300-000	93599-999		Taubaté	12000-000	12119-999
	Campo Bom*	93700-000	93799-999		São José dos Campos	12200-000	12248-999
	Sapiranga*	93800-000	93879-999		Caçapava	12280-000	12299-999
	Gravataí	94000-000	94399-999		Jacareí	12300-000	12349-999
	Viamão	94400-000	94729-999		Pindamonhangaba	12400-000	12449-999
	Alvorada	94800-000	94889-999		Guaratinguetá	12500-000	12524-999
	Cachoeirinha	94900-000	94999-999		Aparecida*	12570-000	12579-999
	Caxias do Sul	95000-000	95124-999		Lorena	12600-000	12614-999
	Bento Gonçalves	95700-000	95700-999		Cachoeira Paulista	12630-000	12689-999
	Estrela*	95880-000	95884-999		Bragança Paulista	12900-000	12929-999
	Lajeado*	95900-000	95914-999		Atibaia	12940-000	12954-999
	Pelotas	96000-000	96099-999		Campinas	13000-000	13139-999
	Camaquã*	96180-000	96180-999	Paulínia	13140-000	13140-999	
	Rio Grande	96200-000	96219-999	Sumaré	12170-000	13182-999	
	Santa Cruz do Sul	96800-000	96849-999	SP	Hortolândia	13183-000	13189-999
	Santa Maria	97000-000	97119-999		Jundiá	13200-000	13219-999
	Frederico Westphalen*	98400-000	98400-999		Campo Limpo Paulista	13230-000	13239-999
	Santo Angelo*	98800-000	98824-999		Jarinu*	13240-000	13249-999
	Santa Cristo*	98960-000	98969-999		Itatiba	13250-000	13259-999
Passo Fundo	99000-000	99099-999	Valinhos		13270-000	13279-999	
Florianópolis	88000-000	88099-999	Vinhedo		13280-000	13280-999	
São José	88100-000	88123-999	Itu		13300-000	13314-999	
Palhoça	88130-000	88138-999	Salto		13320-000	13329-999	
Biguaçu*	88160-000	88179-999	Indaiatuba		13330-000	13349-999	
São João Batista*	88240-000	88259-999	Piracicaba		13400-000	13427-999	
Itajaí	88300-000	88319-999	Ártemis (Distrito de Piracicaba)		13432-000	13432-999	
Balneário Camboriú	88330-000	88339-999	Santa Bárbara D'Oeste		13450-000	13459-999	
Camboriú*	88340-000	88340-999	Nova Odessa		13460-000	13464-999	
Brusque	88350-000	88359-999	Americana		13465-000	13479-999	
Barra Velha*	88390-000	88394-999	Limeira		13480-000	13489-999	
Garopaba	88495-000	88499-999	Rio Claro		13500-000	13507-999	
Lages*	88500-000	88529-999	São Carlos		13560-000	13577-999	
Tubarão*	88700-000	88709-999	Araras		13600-000	13609-999	
Criciúma	88800-000	88819-999	Leme*		13610-000	13624-999	
Nova Veneza*	88865-000	88869-999	Tapiratiba*		13760-000	13769-999	
Blumenau	89000-000	89099-999	Mogi Guaçu*		13840-000	13855-999	
Massaranduba*	89108-000	89109-999	Serra Negra*		13930-000	13930-999	
Gaspar*	89110-000	89114-999	Ribeirão Preto		14000-000	14114-999	
Rio do Sul*	89160-000	89169-999	Sertãozinho		14160-000	14179-999	
Joinville	89200-000	89239-999	Batatais*		14300-000	14339-999	
Jaraguá do Sul	89250-000	89269-999	Brodowski*		14340-000	14340-999	
São Bento do Sul*	89280-000	89293-999	Altinópolis*	14350-000	14389-999		

Tabela 6: Área de Cobertura do e-SEDEX (Postagem / Entrega)

UF	Localidade	Faixa de CEP	
SP	Franca	14400-000	14414-999
	Bebedouro*	14700-000	14718-999
	Araraquara	14800-000	14811-999
	Ibitinga*	14940-000	14940-999
	São José do Rio Preto	15000-000	15099-999
	Auriflama*	15350-000	15354-999
	Catanduva	15800-000	15819-999
	Taquaritinga*	15900-000	15900-999
	Araçatuba	16000-000	16129-999
	Birigui	16200-000	16209-999
	Bauru	17000-000	17109-999
	Reginópolis*	17190-000	17190-999
	Jaú	17200-000	17220-999
	Dois Corregos*	17300-000	17319-999
	Barra Bonita*	17340-000	17340-999
	TO	Marília	17500-000
Sorocaba		18000-000	18109-999
Votorantin		18110-000	18119-999
Itapetininga*		18200-000	18215-999
Tatuí		18270-000	18282-999
Botucatu		18600-000	18617-999
Lençóis Paulista*		18680-000	18687-999
Presidente Prudente		19000-000	19109-999
Presidente Venceslau*		19400-000	19409-999
Indiana*		19560-000	19560-999
Assis		19800-000	19819-999
Candido Mota*	19880-000	19899-999	
TO	Palmas	77000-000	77249-999
	Gurupi*	77400-000	77469-999
	Araguaína*	77800-000	77834-999

* Localidades habilitadas somente para postagem. Não efetuam entrega de e-SEDEX

Fonte: Correios, 2012

4.9 Quem usa o e-SEDEX

O e-SEDEX pode ser utilizado por pessoas jurídicas de *e-commerce* que façam contrato com os Correios, com horários específicos variando conforme horários do contrato da empresa, que pode variar conforme cidade, sem custos adicionais na realização da coleta no cliente ou local por ele determina, com entrega até o domicílio do destinatário, com o acompanhamento “*on line*” do rastreamento dos objetos, aviso de entrega ao destinatário, logística de reversa – se houver necessidade de devolução do cliente, agendamento da entrega com

armazenamento da encomendada em até 30 dias, recebimento do pagamento na entrega através de cheque nominal e cruzado para o cliente, devolução do canhoto da nota fiscal, enfim todos os procedimentos logísticos necessários para a entrega eficiente e segura do produto do cliente ao consumidor final.

Disponível em 250 cidades brasileiras, o e-SEDEX atende mais de quatro mil lojas, transportando cerca de 35% de todo o comércio eletrônico brasileiro, no que se refere a encomendas de até 30 kg. Além do e-SEDEX, as empresas também utilizam o Sedex e o PAC.

O e-SEDEX possui coleta nos pontos determinados pela empresa-cliente, entrega vertical (porta a porta), duas tentativas de entrega por dia, aviso de não-entrega, seguro automático, logística reversa (devolução ao remetente em caso de desistência ou troca), informações online, preços competitivos e rastreamento da encomenda pela Internet.

4.10 Por que usar o e-SEDEX?

Os clientes que compram pela Internet procuram rapidez, confiabilidade no processo de entrega, cobertura nacional, regularidade e informação em tempo real.

O e-SEDEX é um serviço dos Correios para remessa expressa de mercadorias de até 30 kg adquiridas por meio do comércio eletrônico, com preços diferenciados para as lojas online que contratam este serviço.

Disponível ao mercado desde 2000, o e-SEDEX acompanha a evolução do e-commerce brasileiro. Em dezembro de 2010, 50 novas localidades foram adicionadas à área de abrangência, acompanhando a tendência de expansão do comércio eletrônico nas cidades brasileiras. Com esta ampliação, hoje o e-SEDEX atende 205 localidades, que representam boa parte do volume de compras no e-commerce brasileiro.

Os prazos de entrega variam de 0 a 3 dias, conforme a modalidade do serviço e a origem e destino da encomenda. Os prazos são contados a partir da postagem

da encomenda nos Correios, dentro do horário limite de postagem da agência. A entrega do e-SEDEX é feita em três modalidades, vide na tabela 7:

Tabela 7 - **Modalidades de e-SEDEX**

Modalidade e-SEDEX	1a. tentativa	2a. tentativa	3a. tentativa
Standard	Até 18h do dia de entrega	Até 21h do dia de entrega	Dia seguinte
Prioritário	Até 18h do dia da postagem	Até 21h do dia da postagem	Dia seguinte
Express	Até 21h do dia da postagem	Até 12h do dia seguinte ao da postagem	Dia seguinte

Fonte: Blog do Comércio Eletrônico dos Correios¹⁴

Após cada tentativa, é deixado um aviso de tentativa de entrega. Na terceira tentativa, o destinatário recebe um aviso comunicando que a encomenda ficará sob guarda de uma agência dos Correios durante o período de 7 dias, à disposição do comprador, que deverá buscar sua encomenda na agência. Os dados para localização da agência são informados no aviso. Decorridos o prazo sem que a encomenda seja retirada da agência, será devolvida ao vendedor.

O e-SEDEX tem em seu pacote de serviços básicos a identificação da encomenda pelo sistema de rastreamento de objetos, indenização automática e a entrega porta a porta – possibilidade de entregar a encomenda diretamente em apartamentos e escritórios, caso haja autorização do condomínio para isto.

Como serviços opcionais, o e-SEDEX oferece aviso de recebimento (um documento comprovando a entrega da mercadoria é retornado ao vendedor), entrega com mão própria (entrega apenas à pessoa identificada como destinatário da encomenda), declaração de valor de até R\$ 10 mil para indenização adicional, devolução de documentos (retorno de documentos que precisam ser apresentados/assinados pelo destinatário) e logística reversa.

¹⁴ Disponível em: <http://blog.correios.com.br/comercioeletronico/?paged=2>, Acesso em: 18 de dezembro de 2012

O e-SEDEX possui coleta nos pontos determinados pela empresa-cliente, entrega vertical (porta a porta), pelo menos duas tentativas de entrega por dia, aviso de não-entrega, seguro automático, logística reversa (devolução ao remetente em caso de desistência ou troca), informações online, preços altamente competitivos e rastreamento da encomenda pela Internet.

O e-SEDEX oferece também coleta domiciliar – os Correios coletam as mercadorias em um ou mais locais especificados pela loja, previamente acordados. Estas coletas podem ser programadas ou não. As coletas programadas são agendadas com os representantes dos Correios na região de sua loja, sendo observada a capacidade dos Correios em realizar coleta no local desejado.

O e-SEDEX não é um serviço oferecido no balcão das agências. Sua oferta ocorre somente com a celebração de um contrato com os Correios. É necessário ser pessoa jurídica com loja virtual própria que possua vitrine, carrinho de compras, identificação do cliente, cálculo de frete e ao menos uma das seguintes formas de pagamento: cartão de crédito/débito, depósito bancário, transferência eletrônica ou boleto bancário gerado on-line. Com preços mais atrativos do que os do SEDEX, o contrato do e-SEDEX requer um pagamento mínimo mensal de R\$ 1.000,00, somente a partir do terceiro mês do contrato.

Serviço de entrega expressa especialmente desenvolvido para o comércio eletrônico, o e-SEDEX dos Correios transportou 17,7 milhões de encomendas em 2011, evoluindo 36% em relação a 2010. Em relação a faturamento, o crescimento foi de 51%, representando R\$ 225 milhões. O serviço está disponível em 250 cidades brasileiras e atende mais de 4 mil lojas. Hoje os Correios transportam cerca de 35% de todo o comércio eletrônico brasileiro, no que se refere a encomendas de até 30 kg. Num segmento com mais de 30 competidores, a empresa é líder de mercado. Além do e-SEDEX as empresas também utilizam o SEDEX e o PAC.

Com o objetivo de atender o crescimento do setor, os Correios investiram, em 2011, cerca de R\$ 200 milhões na área operacional e de infraestrutura. Neste mesmo ano o faturamento foi de R\$ 5.259 milhões, foram 5.259 veículos e 1.285 empilhadeiras e paleteiras, entre outras aquisições. Houve ainda a contratação de quase 10 mil

novos empregados por concurso público. Este esforço contribuiu, inclusive, para o bom resultado das entregas do e-commerce no Natal passado.

Em 2011, o comércio eletrônico faturou R\$ 18,7 bilhões, o resultado foi 26% superior ao registrado no ano anterior. Para este ano, a expectativa é arrecadar R\$ 23,4 bilhões.

CAPÍTULO 5 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Neste quinto capítulo, são feitas considerações sobre a necessidade de uma gestão logística para o comércio eletrônico.

5.1 Resposta ao Problema

O estudo em questão foi desenvolvido com o intuito de resolver o problema proposto de acordo com as seguintes hipóteses:

- a) Uma logística eficiente contribui para o sucesso do comércio eletrônico
- b) A logística deve ser cuidadosamente considerada no comércio eletrônico
- c) A imensidão do território brasileiro é um desafio para o comércio eletrônico

No Brasil, a demanda por serviços de logística cresce exponencialmente, cerca de três vezes superior ao Produto Interno Bruto (PIB). O mercado, que hoje se estima em US\$ 300 bilhões, deve dobrar em 5 anos. É evidente que o setor passa por uma fase de consolidação.

Entretanto, este é um cenário recente. O marco zero da logística brasileira foi a estabilização econômica produzida pelo Real e a expansão do comércio internacional. Com a inflação, que incentivava a prática especulativa no processo de compras e impossibilitava a integração na cadeia de suprimentos, sob controle, a ordem foi buscar eficiência logística. Esse, certamente, foi um vetor de grande mudança.

No que tange aos aspectos estruturais, o Brasil tem grandes desafios pela frente. Os principais entraves para a logística brasileira estão hoje na matriz de transporte, que é excessivamente concentrada no modal rodoviário, correspondendo por 60% do total de cargas movimentadas no país. A malha de rodovias nacional tem uma extensão total de 1,6 milhões de quilômetros. Destes, cerca de 200 mil (12%) são estradas pavimentadas. A Pesquisa Rodoviária 2007, da Confederação Nacional do Transporte (CNT), avaliou 87.592 quilômetros de rodovias e constatou que 73,9% apresentam alguma deficiência no pavimento, na sinalização ou

geometria da via, o que compromete a qualidade e a segurança do fluxo de cargas e pessoas, restringe a interação com os demais modais e gera elevados custos em razão de problemas mecânicos nos veículos de carga.

Já o modal ferroviário corresponde por volta de 20% do transporte de cargas no país. E, segundo a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), cerca de metade da carga transportada é de minérios. O restante é composto, em geral, por produtos siderúrgicos.

Quanto ao modal hidroviário, é pouco expressivo, apesar de ser, segundo parâmetros mundiais, o modal que proporciona menor custo de frete. A Hidrovia Paraná – Tietê, por exemplo, transporta cerca de 2 milhões de toneladas para uma capacidade de 20 milhões de toneladas. Além disso, os portos nacionais também possuem problemas estruturais graves. Em uma década, o volume de carga movimentada aumentou 75% e deve ultrapassar 1 bilhão de toneladas até 2014, segundo a Associação Brasileira dos Terminais Portuários (ABTP). Contudo, os portos brasileiros já operam no limite.

É evidente que o país precisa de um plano emergencial logístico para vencer os gargalos da infraestrutura. E, embora os recursos públicos tenham se intensificado, serão insuficientes para evitar um estrangulamento nos próximos anos, sendo vital a ampliação do capital privado. No Brasil, ainda existe um enorme potencial a ser explorado. Apenas cerca de 5% das empresas tratam a logística com a importância devida, seja por meio de um departamento interno ou da contratação de um operador. No Japão e na Europa este índice é de 30%, e, nos EUA, de 25%.

Será necessário também investir em recursos humanos. Isso porque, em um mercado cada vez mais competitivo e exigente, a qualificação será o grande vetor para a eficiência. A rápida expansão do setor revela uma grande carência de especialização. Por isso, nos próximos 10 anos, o requisito básico para a logística do país é o *core competence*.

É importante ressaltar que diversos esforços de diferentes esferas, sejam estatais ou privadas, convergem para solucionar os entraves do setor. Mas há um longo caminho a ser percorrido.

O Brasil vive um momento promissor e a consolidação dos processos logísticos será essencial para subsidiar seu crescimento. Não há desenvolvimento econômico sem uma eficiente atividade e estrutura logística.

Em 2011 os consumidores no Brasil chegaram a 31.7 milhões de usuários, contra 1.1 milhões de usuários em 2001. Mediante as análises realizadas o faturamento do comércio on-line no Brasil que era de cerca de 500 milhões de reais em 2001, saltou para 19 bilhões de reais em 2011. Os dados do site e-commerce.org, desde 2004, indica que a porcentagem de comércio pela Internet cresceu 319% .

O crescimento do comércio eletrônico no Brasil devido às facilidades de acesso e aumento considerável de números de usuários efetuando as operações, em locais muitas vezes distantes da localização da empresa, nos leva a considerar cuidadosamente a logística como fator de sucesso no empreendimento.

A logística precisou rapidamente ser adaptada para atender o comércio eletrônico, caso contrário, ela seria o entrave de todo o processo.

Uma logística bem atendida gera novos negócios para a empresa, tanto para o cliente que o utilizou como para a obtenção de novos clientes.

O processo logístico é essencial na operação do comércio eletrônico. Como a venda não é presencial em 100% dos casos, a mercadoria vendida precisará ser remetida ao cliente, de forma segura, controlada e em prazo mais curto possível, pois esta é a expectativa do consumidor on-line.

Embora o deslocamento seja crítico na logística, é importante destacar que tal processo abrange também a gestão do estoque de venda, pois esta gestão influenciará de forma decisiva a qualidade do processo logístico como um todo.

Atualmente, quase todas as empresas possuem um site na Web, proporcionando uma ampla visualização de seus produtos e serviços para todo mundo.

Houve uma acelerada expansão dos negócios via comércio eletrônico, o que vem exigindo uma melhoria nos processos logísticos das empresas, já que nestes novos modelos de negócios, Empresas, Consumidores e Governo buscam cada vez mais receber o produto certo, na quantidade correta, no local certo, no momento desejado e a um custo adequado.

O comércio eletrônico gera vários benefícios para as empresas e para os consumidores como:

- Possibilidade de atingir um número muito grande de clientes em qualquer parte do mundo;
- Os canais de distribuição são reduzidos devido à eliminação de intermediários, permitindo assim a venda direta;
- Os custos relativos a estoques e despesas administrativos podem ser reduzidos;
- Os custos relativos à criação, ao processamento, distribuição, armazenamento e recuperação de informações podem ser reduzidos em até 90%;
- O relacionamento com os clientes é facilitado pela comunicação interativa, pessoa a pessoa, conseguindo um baixo custo de comunicação.

Para que as empresas possam usufruir de todos estes benefícios, as mesmas precisarão investir fortemente nos processos logísticos de processamento de pedidos, gestão de estoques, entregas ao cliente, rastreamento do pedido e logística reversa (para cuidar das devoluções dos clientes).

O não investimento nos processos logísticos poderá fazer com que todos os investimentos realizados pelas empresas em comércio eletrônico sejam anulados por uma entrega fora do prazo desejado pelo Cliente, ou por uma falta de informação sobre o status do pedido ou por uma falta de processo de devolução do Cliente para a Empresa.

No entanto, vale destacar que não são só os benefícios que se destacam no comércio eletrônico. Existem várias limitações técnicas (falta de padrões, largura da banda, dificuldade de integração de software, acesso caro) e não técnicas (aspectos

legais, dificuldade de avaliar custo x benefício, resistência de consumidores, ausência de massa crítica de compra).

Para ajudar neste cenário, a maturidade dos Correios, que sempre se dedicou a atender a vastidão do Brasil e o advento da Internet com novas formas de realizar as operações comerciais geraram a oportunidade de contribuir com o crescimento do comércio eletrônico agilizando as entregas e satisfazendo os requerimentos dos clientes.

Desde 2002, os Correios gerenciam atividades da cadeia de valor de alguns clientes corporativos, desempenhando atividades como: recebimento, armazenagem, expedição, transporte, distribuição, logística reversa, em plena sintonia com a estratégia logística destes clientes. Como resultado, surgem benefícios logísticos e comerciais.

Os Correios oferecem o serviço de logística integrada dos Correios denominado de Correios Log, prestado de forma customizado, totalmente adaptado às necessidades de cada cliente. Oferece soluções, consultoria logística e gerenciamento completo da cadeia de valor.

Serviços customizados que agregam valor à cadeia de suprimento de empresas de médio e grande porte, envolvendo negociação, consultoria, contratação, implantação e gerenciamento de soluções logísticas parciais ou integrais.

Os Contratos de logística integrada são cuidadosamente modelados para adaptar-se às necessidades de cada cliente. Oferecem soluções, consultoria logística e gerenciamento completo da cadeia de valor.

Quaisquer tipos de serviços podem ser modelados em solução completa às necessidades de cada cliente em específico e cada cliente poderá ter uma solução bastante diferente para diminuir custos, reduzir o tempo para atendimento dos pedidos e agregar valor a seus fluxos de mercadorias, financeiros e de informações.

O fato é que com crise ou sem crise, a Internet vai continuar crescendo a passos largos. O crescimento estrondoso do comércio eletrônico de 2001 a 2011,

neste período o faturamento passou de R\$ 0.5 bilhão para R\$ 18,7 bilhões, já indicava um futuro bastante complicado para as empresas. A Web brasileira ainda atende a uma pequena elite consumidora de hábitos refinados e gosto bem distinto do varejo nacional, mas com o incentivo do governo e seus programas para inclusão social, estes números devem mudar nos próximos anos e para as empresas sobreviverem terão que se adaptar a este mundo virtual.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

De acordo com as pesquisas apresentadas, podemos perceber que o *e-commerce* no Brasil está passando por uma gigantesca transformação na maneira como encaramos algumas situações rotineiras, por exemplo, antigamente quando desejávamos realizar uma compra, precisávamos nos organizar, reservar um tempo livre para que pudéssemos sair de nossas casas para procurar determinados produtos dos quais precisávamos, muitas vezes gastando horas e horas a procura do produto ou do melhor preço. Mas para algumas pessoas essa situação ficou para trás, pois a comercialização pela Internet tem crescido cada vez mais no mundo todo, atingindo percentuais assustadores de crescimento. No Brasil, por exemplo, o *e-commerce*, ou “comércio pela Internet”, é o setor que mais cresce chegando em torno de 30% ao ano.

No mercado brasileiro, o uso do *e-commerce* (*business to business*) é relativamente recente, iniciando em 2001, no entanto ele está se expandindo com rapidez, trazendo novos tipos de negócios entre empresas, cada vez mais as fazendo trabalhar em conjunto e ao mesmo tempo estabelecendo novas regras de comercialização.

Em territórios extensos como o do Brasil, a gestão logística em empresas de Comércio Eletrônico é fundamental para o sucesso das mesmas. A necessidade de criar formas de sistemas logísticos apropriados para o setor é de suma importância para o sucesso destas empresas. O modelo de logística integrada, com sua forma de gerir a distribuição e estoque demonstra-se a maneira mais eficaz para o *e-commerce*, unindo as empresas clientes com seus fornecedores. Tornando a informação, a chave para esta integração entre elas, pois agiliza a cadeia de distribuição, adicionando qualidade e baixando custos nos bens adquiridos nesse tipo de negócio.

Os consumidores encontram numerosas opções de compras e desejam fazê-la da maneira mais fácil e definitivamente mais rápida. Além disso, buscam um preço justo e nenhuma complicação relacionada à qualidade dos produtos adquiridos.

Atualmente, os mercados estão cada vez mais globalizados e dinâmicos e os clientes cada vez mais exigentes e mais ávidos por novidades, o que aumenta a demanda por novos produtos e serviços, que passaram a ter ciclos de vida mais curtos. A gestão da cadeia de suprimentos passou a dar respostas mais eficazes aos novos mercados.

O comércio eletrônico acompanha este mercado tão dinâmico no que tange à parte virtual, alterando produtos, fazendo promoções, inserindo novidades do mercado nos sites em poucos minutos. Porém, quando passa para o mundo físico, que envolve a entrega dos produtos, ainda tem muito a melhorar e aprender. Algumas das principais características do comércio eletrônico, que impõem novas exigências no serviço logístico e pede rapidamente adaptações de toda infraestrutura, está em buscar soluções para atender um alto volume de pequenos pacotes e serviços customizados, distribuídos em múltiplos endereços com demandas de entregas imprevisíveis e instáveis, no menor tempo possível. Também se deve levar em consideração o elevado número de devoluções.

A viabilidade para a mudança nos processos logísticos atuais deve ser explorada pelas empresas prestadoras destes serviços, para que as mesmas possam seguramente decidir se devem mudar frente a tantas transformações e possíveis oportunidades oferecidas pelo mercado eletrônico.

A abordagem deste estudo permite afirmar que a empresa analisada (Correios) tem grande preocupação com as atividades logísticas e que, ao contrário de muitas outras teorias administrativas, é possível adequar a prática das orientações da logística integrada às questões de suprimentos e de atendimento aos clientes dos serviços assim como dos produtos, das mercadorias e das informações.

O estudo permitiu observar que os Correios, desenvolveram sua competência logística a ponto de transformá-la em produto. A partir do aprimoramento de suas operações de prestação de serviços de coleta e entrega de correspondências e encomendas com eficiência e lucratividade, a empresa observou a demanda crescente de outras empresas por solucionar as questões de fluxo de materiais e de informações e, propiciado pela evolução da tecnologia da informação, deu início a uma nova modalidade de produto de forma a agregar valor, promovendo uma

interação intensa com o cliente final da cadeia de seus parceiros e assumindo a responsabilidade por diversas etapas da operação, liberando seus clientes diretos para dedicarem atenção a outras questões também importantes.

REFERÊNCIAS

AGUILERA, Luiz M; GIMENEZ, Claudemir; **BACIC**, Miguel; FELIPPELO NETO, ALBERTIN, Alberto L. **Comércio eletrônico: modelo, aspectos e contribuições de sua aplicação**. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002. 292 p.

ALBERTIN, Alberto L. Comércio eletrônico: modelo, aspectos e contribuições de sua aplicação. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002. 292 p. ALENCAR, Julio T. **Logística Como Forma de Sobrevivência**. Disponível em: <http://antigo.sp.sebrae.com.br/principal/abrindo%20seu%20neg%C3%B3cio/produtos%20sebrae/artigos/listadeartigos/logistivca_forma_sobrevivencia.aspx>. Acesso em: 29 de novembro de 2012

BOWERSOX, Donald J; CLOSS, David J. **Logística empresarial: processo de integração da cadeia de suprimento**. São Paulo: Atlas, 2001. 594 p.

BOWERSOX, Donald J. **Logística empresarial**. São Paulo: Editora Atlas, 2001.

BREMER, C.F; ORTEGA, L. M. (2000). **Redes de Cooperação**. Revista Produtos e Serviços, nº 12, cap 4, Banas.

BURNSON, Patrick. **The logistics of e-fulfillment**. ABI/INFORM Global: Logistic Management, 2002.

CARDOZO, Paulo C. **Logística aplicada ao e-commerce**. Disponível em: <http://www.tjrj.jus.br/c/document_library/get_file?uuid=dc248d0b-5071-4918-af02-62961f08d7bb&groupId=10136>. Acesso em: 29 de novembro de 2012

CARVALHO, Wesley. **A evolução da Logística**. Disponível em: <<http://www.administradores.com.br/informe-se/producao-academica/a-evolucao-da-logistica/4156/>> .Acesso em: 12 de dezembro de 2012

CHING, Hong Y. **Gestão de estoques na cadeia de logística integrada – Supply chain**. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2001. 194 p.

CHOPRA, Sumil e MEINDL, Peter. **Supply Chain Management: Strategy, Planning, and Operation**. New Jersey: Prentice-Hall, Inc., 2001, p. 354

COSTA, Hugo. **Crescimento do e-commerce: prato cheio para transações financeiras fraudulentas**. Disponível em: <<http://www.portalnovarejo.com.br/colunistas/noticias/colunistas/crescimento-do-e-commerce-prato-cheio-para-transac-es-financeiras-fraudulentas>> Acesso em 18 de dezembro de 2012

DEITEL, Harvey M; DEITEL, Paul J; STEINBUHLER, K. **E-commerce e e-commerce para administradores**. São Paulo: Pearson Education, 2004. 456 p.

DESAFIOS e oportunidades do e-commerce. **Wrcompany**. Disponível em <<http://wrcompany.wordpress.com/author/wrcompany/page/4/>>, pagina 1, Acesso em 29 de nov. 2012.

ECOMMERCE b2b está em alta no Brasil. **E-commerce News**, 01 jun. 2012. disponível em < <http://ecommercenews.com.br/noticias/pesquisas-noticias/e-commerce-b2b-esta-em-alta-no-brasil> > Acesso em 29 de nov. 2012

EVOLUÇÃO da Internet e do e-commerce. **EcommerceOrg**. Informação disponível em <<http://www.e-commerce.org.br/stats.php>>, pagina 1. Acesso em: 29 de nov. 2012

FEDICHINA, Márcio A. H; GOZZI, Sergio; GONÇALVES, Marilson A; MORILHAS, Leandro J. **Competitividade por meio de aplicação do E-commerce ao Sulply Chain Management**. In: XII SIMPEP, 2005, Bauru. Disponível em: < www.simpep.feb.unesp.br >. Acesso em: 4 de dezembro de 2012.

FELIPINI, Dailton. **ABC do E-commerce – Os quatro segredos de um negócio bem- sucedido na Internet**. Disponível em: <<http://www.e-commerce.org.br/abc-4segredos.pdf>>. Acesso em: 29 de novembro de 2012.

FELIPINI, Dailton. **Tudo sobre comércio eletrônico**. Disponível em: < <http://www.e-commerce.org.br> >. Acesso em: 29 de novembro de 2012.

FELIPINI, Dailton. **Empreendedorismo na Internet, o momento é agora**. Disponível em: <<http://www.e-commerce.org.br/artigos/empreendedorismo-Internet.php> >. Acesso em: 29 de novembro de 2012.

FELIX, Edilaine. **Tentativas de fraudes no e-commerce crescem 3,2% de janeiro a outubro**. Disponível em: < <http://www.ecofinancas.com/noticias/tentativas-fraudes-no-commerce-crescem-3-2-janeiro-outubro> >. Acesso em: 29 de novembro de 2012.

FLEURY, Paulo Fernando, MONTEIRO, Fernando José Retumba C. **O desafio logístico do e-commerce**. São Paulo: Revista Tecnológica, ano VI, n.56, p. 34-40, jul.2000.

GUASTI, Pedro; ROTHER Cris. **WebShoppers 25ª. Edição**. Disponível em < <http://institucional.geravd.com.br/arquivos/acontece/WebShoppers.pdf> >. Acesso em 12 de dezembro de 2012. LAZZARINI, Sérgio Giovannetti. Estudo de Caso: aplicabilidade e limitações do método para fins de pesquisa. **Economia & Empresa**, , v 2, 4, São Paulo, out/dez, 1995..

MAEDA, Marco Aurelio. A Estruturação da Logística no e-Commerce. Disponível em <<http://www.guialog.com.br/ARTIGO283.htm>> . Acesso em 05 de dezembro de 2012.

MERLO, Elizabeth. **O desafio da logística no E-commerce**. Vitória: Universidade Federal do Espírito Santo, 2002.

MÜLLER, Geraldo. **Negócios na Web: eficiência, competitividade e planejamento estratégico empresarial**. Rio Claro: DEPLAN – IGCE – UNESP, 2002.

NETO, Hercio Menegotto Ferraro. **Definições para Comércio Eletrônico**. Disponível em: < <http://www.dvsw.com.br/?id=artigos&ida=7>>. Acesso em 12 de dezembro de 2012

PARENTE, João. **Fatores críticos de sucesso no e-commerce**. Disponível em: < <http://enext.com.br/blog/author/joao/>>. Acesso em 12 de dezembro de 2012

PEREIRA, Emerson. **Do comércio tradicional ao comércio eletrônico**. 2006. Artigo acadêmico (Bacharelado em Administração). Universidade Estácio de Sá. Rio de Janeiro.

PEREIRA, Vivian. **CENÁRIOS-Novatas abocanham fatia do comércio eletrônico brasileiro**. Disponível em: <<http://br.reuters.com/article/idBRSPE86C05B20120713>>. Acesso em 12 de dezembro de 2012.

PORTER, Michael E. **Vantagem Competitiva**. Rio de Janeiro: Editora Campus, 1989.

SILVA, Antônio Alvino Filho. **Comércio Eletrônico: Marketing, Segurança, Aspectos legais e Logística**. Universidade Federal de Santa Catarina, 2000.

SILVESTRI, Luís A. **Avaliação de um site de comércio eletrônico utilizando a metodologia multicritério de apoio à decisão – MCDA**. Escola de engenharia de São Carlos USP, 2002.

SABAH, Hana Ben; MORIARTY, Mike; NILFOROROUSHAN, Parvaneh. **E-Commerce Is The Next Frontier in Global Expansion**. 2012 Disponível em: < <http://www.atkearney.com/documents/10192/348450/2012-E-Commerce-Index.pdf/83c81d46-fa4f-4421-850a-ef501d92afbd>> Acesso em: 05 de dezembro de 2012.

TIGRE, Paulo B. **Comércio Eletrônico e globalização: desafios para o Brasil**. 1999 Disponível em: < <http://www.redetec.org.br/publique/media/LivroEra%20do%20conhecimentocap3.pdf> > Acesso em: 29 de novembro de 2012.

TIGRE, Paulo B; DEDRICK, Jason. **Mitos e realidades sobre a difusão do comércio eletrônico nas empresas brasileiras**. Revista Brasileira de Inovação Volume 2, 3 de junho de 2003. Disponível em: < <http://plutao.ige.unicamp.br/ojs/index.php/rbi/article/view/261/177> >. Acessado em: 29 de novembro de 2012.

TURBAN, Efraim; RAINER, R. Kelly Jr.; POTTER, Richard E. **Administração de Tecnologia da Informação**. Rio de Janeiro: Editora Campus, 2003.

WAGNER, Juliana. A importância do e-commerce. Agosto de 2011. Disponível em: < <http://fixeideias.com.br/blog/2011/08/a-importancia-do-e-commerce/>> Acesso em: 11 de dezembro de 2012.

YIN, Robert K. **Estudo de Caso, planejamento e métodos**. 2.ed. São Paulo: Bookman, 2001.

YOSHIZAKI, Hugo T.Y. **Logística B2B no Brasil e no mundo: Mitos e Realidades**. Disponível em: <<http://www.multistrata.com.br/site-brasilian/biblioteca/logisticab2b.htm>>. Acesso em: 05 de dezembro 2012.